

É POSSÍVEL UMA SOCIOLOGIA DA CIÊNCIA SEM UMA FILOSOFIA DA CIÊNCIA?

Alberto Oliva*

RESUMO

Este artigo tem por objetivo mostrar que o Programa Forte em sociologia da ciência apresenta uma dependência conceitual às teses capitais defendidas pela Nova Filosofia da Ciência (Kuhn e Feyerabend, entre outros). A chamada *strong thesis*, como foi batizada por Mary Hesse, não passa de um manifesto metassociológico, já que, como bem observou Laudan, não conseguiu estabelecer por meio de bem-embasadas explicações causais a dependência do conteúdo do texto às variações do contexto. Sem os argumentos desenvolvidos pela filosofia da ciência pós-positivista contra as posições-padrão – realismo, teoria da verdade como correspondência, teoria referencial do significado – a sociologia da ciência teria carecido da base epistemológica imprescindível à defesa da *tese forte*. O ataque à *received view* foi decisivo para que a sociologia se arvorasse a explicar o conteúdo das teorias científicas por meio da identificação de fatores sociais. Só que o rechaço das posições-padrão entroniza outras igualmente criticáveis em termos de sua fundamentação filosófica. As alternativas, a despeito de raramente serem explicitadas, são tão filosóficas quanto às postas de lado. Isto prova que a sociologia sempre se socorre de uma epistemologia para defender suas teses – sejam elas moderadas ou fortes – sobre a ciência.

Palavras-chave: justificção epistêmica; explicação empírica; fatores psicossociais; construção social.

IS IT POSSIBLE A SOCIOLOGY OF SCIENCE WITHOUT A PHILOSOPHY OF SCIENCE?

The main goal of this article is to demonstrate that the Strong Programme in sociology of science has a conceptual dependence on the capital theses defended by New Philosophy of Science (Kuhn and Feyerabend, among others). The *strong thesis*, expression coined by Mary Hesse, has not been

* Professor do Depto de Filosofia da UFRJ, pesquisador 1-A do CNPq. E-mail: aloliva@uol.com.br.

able to explain the text's content by means of contextual variables. Laudan correctly points out that Strong Programme is nothing but a sociological manifesto. Without the arguments developed by the post-positivist philosophy of science against the standard positions – realism, correspondence theory of truth, referential theory of meaning, etc. – the proposal of a sociological turn would have lacked its epistemological basis. The attack to the *received view* was decisive to the sociological attempt to explain the rationality of the text by invoking social factors. But the rebuttal of the standard positions of traditional epistemology requires the endorsement of others positions, equally philosophical, also open to criticism as to their foundations. The Strong Programme is supported by a tacit epistemology but tries to present itself as a mere empirical enquiry. Sociology of science, in its weak or Strong Programme, is based on an epistemology. This dependence is what this article wants to demonstrate. **Key words:** epistemic justification; empirical explanation; psychosocial factors; social construction.

Nas análises sociológicas pós-modernas, o conhecimento científico parece não se diferenciar da opinião, da ideologia, do dogma e do juízo de valor. “Parece”, pois a argumentação pós-moderna não leva em consideração um fenômeno muito significativo: o sucesso da ciência moderna (Lacey, 1998, p. 27).

Numa época em que algumas correntes de pensamento optam por discursos sibilinos e oraculares, é imperioso saber se ainda se justifica postular a existência de critérios epistêmicos que permitam distinguir de modo meridiano conhecimento de ideologia, ciência de metafísica e pseudociência. A visão cada vez mais disseminada de que teorias científicas nada têm de especial – estão tão submetidas à determinação de causas sociais quanto outros domínios menos prestigiosos do saber – acaba com a possibilidade de se conferir credibilidade especial a um tipo de explicação supostamente resultante da observância de regras metodológicas tidas como expressão de uma indefectível Lógica da Pesquisa

Crescente tem sido o questionamento à distinção entre as crenças que, sendo o coroamento de processos racionais, demandam **apenas** explicações lógicas e as que, fugindo desse figurino, exigem explicações causais. Ao deixar de ser vista como racionalidade auto-subsistente – autojustificável –, a ciência

passa cada vez mais a ser encarada como socialmente condicionada ou determinada. A partir da segunda metade do século XX, ocupa o centro do debate metacientífico a seguinte questão: deve-se atribuir papel crucial às razões lógicas e às evidências empíricas ou aos fatores psicossociais?

Enquanto as filosofias da ciência tradicionais se comprometiam com o naturalismo, com a defesa da universalização dos métodos empregados pelas ciências naturais (cf. Oliva, 2001), as epistemologias heterodoxas adotam o “socialismo”, com base no qual passam a acalentar a pretensão de explicar a racionalidade das ciências naturais recorrendo às ciências sociais, em especial à sociologia. O rechaço do naturalismo faz com que disciplinas, como é o caso da sociologia, que vinham tendo sua cientificidade questionada se apresentem como capazes de explicar ciências, como a física, antes tomadas como modelos indefectíveis de conhecimento.

O fato é que no final do século passado as polêmicas em torno da racionalidade científica já não se davam preponderantemente entre racionalistas e empiristas. Tinham se transformado em confrontos entre “internalistas” e “externalistas”. Em termos de semiótica da linguagem científica, isso representou um deslocamento de ênfase do plano sintático-semântico para o pragmático. A constatação de que subsiste um enorme fosso entre o ideal lógico de ciência, tal qual propalado por alguns filósofos, e a ciência real, a produzida em circunstâncias e ambientes definidos, contribuiu para que se questionasse de forma cada vez mais incisiva o tipo de reconstrução racional proposto por algumas vertentes da epistemologia.

É claro que da preocupação com o condicionamento social das idéias podem resultar estudos sérios que propiciem um melhor entendimento de como se formam e se validam crenças professadas como científicas. Mas dela também pode se originar a postura que intenta mascarar, a pretexto de que todas as formas de teorização se equivalem, a intenção de dar legitimidade a discursos vazios. Por essa razão, merece avaliação crítica a recusa a conferir estatuto cognitivo privilegiado às teorias que humildemente se submetem aos crivos da aferição lógica e da testagem empírica. Proclamar, a pretexto de se estar adotando uma filosofia da ciência pós-positivista, que a pesquisa científica em nada é superior, em termos cognitivos, à especulação metafísica pode não passar de frase de efeito. Apregoar que o tão decantado método empírico não gera resultados explicativos mais confiáveis que os obtidos fora da ciência é o tipo de retórica que se choca frontalmente com a evidência histórica:

Quaisquer que sejam as controvérsias em torno da natureza do progresso científico, há uma concordância geral de que tem havido progresso no sentido mínimo do termo, no sentido instrumentalista. Tem havido enorme

aumento no poder preditivo e manipulativo das teorias contemporâneas da física e da química em relação às teorias de trezentos anos atrás (Newton-Smith, 1984, p. 61).

Os ataques perpetrados no século passado contra as imagens tradicionais de ciência e contra o excessivo poder intelectual enfeixado pelas ciências naturais extrapolaram o campo da epistemologia. Repercutiram, como procuraremos mostrar, diretamente sobre o tipo de enfoque que a sociologia vinha dando à ciência. A sociologia da ciência, à medida que aumentam as críticas à visão de que os resultados teóricos alcançados pela atividade científica são passíveis de justificação intrínseca, amplia seu raio explicativo. Procuraremos neste trabalho fundamentar a tese de que os enfoques mais ousados e abrangentes que passam a ser propostos em sociologia da ciência, sobretudo depois dos anos 60, não decorreram de avanços do conhecimento sociológico – de revoluções teóricas ou de inovações metodológicas ocorridas em seu seio –, e sim da forte influência que passa a ser exercida pelas concepções epistemológicas heterodoxas desenvolvidas pela *Nova Filosofia da Ciência*.

AGENDAS EPISTEMOLÓGICAS: O IDEAL DA VERDADE

Em nome do ataque às estreitezas do neopositivismo e à filosofia analítica da ciência tem-se defendido formas radicais de relativismo epistemológico. Tende-se a desconsiderar o que havia de profícuo na agenda do empirismo lógico: a busca de clareza conceitual, a defesa veemente do uso rigoroso da linguagem, a diuturna preocupação com a realização de testes e a recusa do especulativismo vazio. O abandono de padrões cognitivos tem sido proposto por alguns autores sob a alegação de que libera a criatividade e dá expressão ao pluralismo explicativo, e, por outros, como corolário da crença de que todas as idéias, independentemente de como se procura validá-las, são *produtos sociais*.

Do *Teeteto* de Platão deriva a visão – bastante endossada na história da filosofia – de que conhecimento é crença verdadeira justificada. A idéia de que só deve ser considerado conhecimento o que é verdadeiro, e como tal pode ser justificado, migrou da gnosiologia para a filosofia da ciência. A partir da filosofia moderna, os discursos *sobre* a ciência mostram propensão a estatuir que uma proposição, para poder aspirar à condição de científica, precisa ser verdadeira, ou ao menos provável, e ser passível de ser assim validada. De F. Bacon aos anos 60, a filosofia da ciência pouco alterou o *núcleo essencial* da teoria do conhecimento clássica. A maioria dos metacientistas se mostrou inclinada a

preconizar que nenhum enunciado deve ser integrado ao *corpo* da ciência sem ser verdadeiro, isto é, sem que se possa estabelecer sua correspondência com o estado de coisas ao qual se reporta e sem que possa ser justificado por meio de critérios epistêmicos capazes de fazerem frente aos questionamentos que possam ser dirigidos à sua postulada condição de conhecimento.

O século XX foi aos poucos erodindo a *visão-padrão* que apregoava que a ciência pode ser destacada como uma forma única de conhecimento por se constituírem suas teorias de enunciados cuja verdade ou falsidade pode ser determinada por meio de procedimentos observacionais. Segundo essa visão, a *produção* da pesquisa pode ser explicada em termos do ambiente psicossocial em que esta se desenrola, mas as *aferições* do valor intelectual das teorias são respaldadas por critérios lógicos que em nada dependem de condições contextuais. A negação da existência de critérios epistêmicos transcendentais deu força à tese de que a verdade ou falsidade das crenças, inclusive das científicas, não tem como ser estabelecida à margem de condições sociais específicas e de contextos históricos particulares.

A vingar a visão empirista, a genuína teoria científica se compõe de um conjunto de enunciados cujos valores-de-verdade podem ser determinados comparando-se “o que se diz” com “o que se observa”. Sendo assim, a validade pode ser estabelecida de modo impessoal e a salvo de influências contextuais. Tudo se define com base na lógica e na experiência – os dois grandes árbitros das crenças que se pretendem científicas. Toda justificação se circunscreve ao campo das relações subsistentes entre proposições e estados de coisas. As proposições empíricas se justificam pelas relações *pictóricas* que mantêm com a realidade. Não há, por isso, necessidade de associá-las, a fim de especificar seu significado cognitivo, a estruturas e processos sociais. O estabelecimento da verdade ou falsidade não depende de situações históricas ou variáveis contextuais, e sim se há ou não acordo dos enunciados com estados da realidade. São os testes a que podem as teorias ser submetidas que definem seu valor cognitivo. Como a cognitividade nada deve à contextualidade, a reconstrução da racionalidade científica fica inteiramente a cargo da epistemologia. A sociologia adquire especial serventia *explicativa* quando comunidades científicas específicas adotam práticas incompatíveis com o *ethos* da ciência, quando professam teorias sem submetê-las ao indispensável escrutínio crítico. Se à ciência se concede existência transcontextual, como se fosse um *ens a se et per se*, diminuto se torna o espaço de atuação da sociologia. Se a ciência dispõe de procedimentos que lhe permitem estabelecer a verdade, a probabilidade e a falsidade de suas afirmações, independentemente de molduras institucionais ou de fatores psicossociais, o estudo das variáveis contextuais só contribui

para que se compreenda como se deu o advento de determinada produção científica.

EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS: FATOS DA NATUREZA OU CONSTRUÇÃO SOCIAL?

A defesa de uma clara distinção entre enunciados teóricos e observacionais sempre foi fundamental para a identidade da visão tradicional de ciência. A crença de que há enunciados que por sua ligação direta com a experiência permitem definir a aceitação de todos os demais, especialmente dos teóricos, dá sustentação à visão de que os critérios de justificação são de natureza estritamente lógico-empírica. O jogo da racionalidade se desenrola confrontando-se a teoria com a realidade por meio da observação sistemática. Se a pesquisa científica tem como peculiaridade gerar teorias cuja verdade pode ser estabelecida apenas com base na evidência empírica, não há por que invocar nada de institucional ou de contextual para justificar os resultados alcançados e para explicar as práticas adotadas. A racionalidade científica se resume a um ritual no qual as teorias são julgadas pelos fatos. Em conformidade com essa visão, teóricos da sociologia do conhecimento, como Max Scheler (1973), esposaram a opinião de que os fatos sociais determinam apenas o “objeto” da reflexão científica, mas não atingem seu conteúdo:

os sistemas de conhecimento considerados em sua composição, estrutura e validade não têm como ser reduzidos a fatos sociais. Porém, sua existência histórica no interior do mundo empírico da cultura – na medida em que depende dos homens quanto à sua criação, transmissão e aplicação, desenvolvimento ou negligência – deve ser explicada em grande parte mediante um sistema sociológico (Znanieck, 1944, p. 20).

A sociologia que endossa, ao menos tacitamente, os pressupostos da concepção tradicional de ciência só se considera capaz de se debruçar sobre o contexto de produção do conhecimento científico, sobre o lugar e o tempo em que se deu sua formulação, não ousando postular a determinação social de seu conteúdo. Fatos da natureza não são criações do homem, não são construções sociais – são informações com base nas quais se formam e se julgam as teorias. Já em meados do século XIX – como bem o ilustra a obra de Comte (cf. Oliva, 1992) – foram dirigidas críticas consistentes à visão de que existe observação pura e neutra. Da tese comtiana-popperiana de que toda observação se faz sempre à luz de uma teoria à visão feyerabendiana de que subsiste entre elas

uma completa indistinção, passando pela idéia de reversão gestáltica, foram se acumulando argumentos que minaram a velha concepção de uma racionalidade privilegiada embasada no acompanhamento dos fatos e no respeito ao pronunciamento favorável ou desfavorável das evidências empíricas às teorias. Se não dá para reportar observações sem a mediação de uma teoria, então a ciência é tão *interpretativa* quanto qualquer outra forma de saber. Perde assim o privilégio de elaborar enunciados que se destacam por manterem relações de perfeita e isomórfica correspondência com a realidade.

A crença em observações puras, sem máculas teóricas, não é o único pilar que apóia a visão segundo a qual a ciência é um corpo explicativo cuja dimensão cognitiva se evolve a salvo de qualquer influência ou ingerência externa. Mas esta é imprescindível na defesa de uma concepção auto-subsistente de racionalidade científica. Com ela torna-se dispensável qualquer remissão a processos e estruturas sociais para entender a ciência como empreitada cognitiva. Os rituais por meio dos quais os resultados são alcançados e justificados são impostos pela Lógica da Pesquisa, e nada devem a contingências históricas ou a fatores psicossociais. Ao retirar-se da ciência o privilégio do “fundamento observacional” – deixando-se de encará-lo como seu grande diferencial –, sua racionalidade passa a ser vista como tão *interpretativa* quanto a mais especulativa filosofia. Ao deixar de ser vista como autojustificável, a ciência passa a dar azo a projetos explicativos sobre ela cada vez mais abrangentes. A sociologia da ciência é o domínio que melhor exemplifica esse processo: deixa aos poucos de se confinar aos casos anômalos, aqueles em que os interesses extracientíficos prevaleceram sobre as regras metodológicas basilares, para estudar a ciência como unidade cognitivo-institucional.

JUSTIFICACIONISMO E PAPEL DA SOCIOLOGIA DA CIÊNCIA

À medida que a problemática da justificação foi dando origem a epistemologias cada vez mais discrepantes e incomensuráveis foi aumentando o questionamento da visão que conferia à ciência a prerrogativa de empregar procedimentos de justificação transcontextuais. Com isso, a sociologia foi se sentindo cada vez mais em condições de expandir seu escopo explicativo, credenciando-se a investigar também os fatores que atuam nos processos de aceitação e rejeição de teorias. Contribuíram de modo decisivo para estimular as ambições explicativas da sociologia as teses epistemológicas heterodoxas. A idéia de que tudo é sempre visto a partir de uma ótica, de expectativas e predisposições, de que as convenções cumprem papel importante na especificação do que se vai ver, de como se vai ver e do que se vai deixar de

ver, mina as bases de sustentação do velho factualismo. Se em epistemologia é cada vez menos firme a convicção de que a aceitação e a rejeição de explicações não resultam de demonstrações lógicas ou comprovações empíricas, pode o sociólogo defender com mais plausibilidade a tese de que estas derivam de consensos socialmente construídos:

Como sabemos de que trata a ciência? (...) Há essencialmente duas maneiras academicamente respeitáveis de responder à pergunta. Uma é sociológica: a comunidade científica pode ser tratada como qualquer outra comunidade e submetida à análise sociológica. Note-se que isso “pode” ser feito, mas que ainda não o foi. A outra consiste em apregoar que a maior parte da atividade científica *pode* ser dirigida à refutação ou à “solução de problemas”, mas não sabemos se esse é ou não o caso (Williams, 1977, p. 49).

Só a partir dos anos 30 a metaciência anglo-saxônica dá início ao processo de revisão da concepção justificacionista para a qual só deveria ser considerado conhecimento o que despontasse como demonstrativamente certo ou como cabalmente verificado. As críticas candentes de Popper ao justificacionismo abriram caminho para o radical questionamento, levado a cabo pela Nova Filosofia da Ciência, das exigências epistêmicas tradicionais, a ponto de entrarem em voga teses relativistas que, em muitos casos, não têm como evitar a pecha de irracionistas (cf. Stove, 1995). Ao recusarem o embasamento gnosiológico racionalista e empirista da Tradição, alguns dos corifeus da filosofia da ciência que se auto-intitula pós-positivista se tornam defensores de uma concepção de racionalidade à luz da qual o cognitivo e o institucional aparecem em inextricável associação.

Defendemos a tese de que as profundas diferenças subsistentes entre os Programas Fraco e Forte em sociologia da ciência não devem ser creditadas a mudanças de enfoque determinadas por transformações provocadas pela dinâmica interna – inovações teóricas ou introdução de novas técnicas de pesquisa – de produção do conhecimento sociológico. Na verdade, as distintas atitudes assumidas ao longo do século 20 pela sociologia diante da ciência podem ser em boa parte atribuídas ao fato de aquela ter empregado, nem sempre de forma explícita, diferentes modelos epistemológicos para incursionar pelo território da ciência. A sociologia só deixa de confinar seus estudos à gênese dos produtos científicos, para também procurar explicar sua *forma e conteúdo*, quando passa a ser municiada por argumentos epistemológicos que lhe permitem ver a ciência de um modo muito diferente da chamada *visão-padrão*. Somos da opinião de que para a mudança de postura da sociologia da ciência teve

papel decisivo a *Nova Filosofia da Ciência*. Com suas duras críticas ao modelo analítico de conhecimento, esta proporcionou a requerida base epistemológica para a defesa de programas explicativos mais ambiciosos em sociologia da ciência.

Enquanto predominou a filosofia analítica da ciência e foi amplamente aceita a rígida distinção entre contexto da descoberta e contexto da justificação, a jurisdição explicativa da sociologia da ciência ficou circunscrita à problemática da gênese das teorias. À luz da visão hegemônica – que sustentava que os conhecimentos poderiam até ter sua origem determinada por formas sociais específicas, mas que sua validade podia ser estabelecida de forma autônoma –, a sociologia da ciência carecia de maiores atrativos. Reservar à sociologia a importante missão de elucidar como ocorrem as descobertas de fatos e as invenções de teorias, sem lhe reconhecer competência para estudar os aspectos cognitivos da ciência, acabava por reduzi-la a uma espécie de estudo de segunda linha. Fora de sua alçada de competência ficava a problemática crucial de como se desenrolam os processos de validação de resultados em ciência. Se o que é exterior à ciência – fatores psicossociais, econômicos e políticos – explica apenas o surgimento do conhecimento, mas não o processo de sua legitimação (cf. Gellner, 1974), então o que a ciência tem de essencial escapa à análise sociológica.

Pela ótica tradicional, o fato de a ciência ter uma natureza social não a impede de ser uma estrita *episteme*, capaz de validar seus conteúdos de forma autônoma, isto é, com base em requisitos puramente lógico-empíricos. A gênese social e a validação epistêmica são independentes e devem ser estudadas separadamente. Em contrapartida, se o reconhecimento de que a ciência tem uma *natureza social* envolve encará-la como sofrendo condicionamentos e determinações que afetam sua forma e conteúdo, então deixa de valer a distinção fundamental entre a sociologia que considera que os fatos sociais são *constitutivos* da ciência e a que os vê como fatores contingentes que a influenciam de fora sem afetar-lhe a substância explicativa.

Enquanto a sociologia se debruçou apenas sobre os fatores sociais que estimulam ou inibem os avanços da ciência, não houve nenhum contencioso com a epistemologia. Chalmers (1994, p. 109) assinala que “uma idéia tradicional de objetividade na ciência diz que (...) o desenvolvimento e a avaliação da ciência não estão sujeitos a uma explicação social”. É justamente a erosão do pressuposto de que os *idola* se explicam de modo psicossocial e o conhecimento o faz por si mesmo, por força de sua justificação intrínseca, que possibilita a profunda mudança de atitude da sociologia diante da ciência. As visões sociológicas clássicas não ousavam encarar as ciências naturais como socialmente determinadas. Suas teorias, o conteúdo de suas explicações, não

eram vistas como produtos sociais. Os interesses envolvidos na pesquisa, a institucionalização das práticas e a colocação em prática dos resultados poderiam ser movidos por fatores sociais, mas não o valor cognitivo das teorias. Em sentido oposto, a tese de Bernal, bem-resumida por Ben-David (1975, p. 8), tenta provar, apoiada em argumentos históricos e comparativos, que “o desenvolvimento da ciência tinha sido sempre determinado pelas necessidades da economia”.

INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS ENFOQUES SOCIOLOGICO E EPISTEMOLÓGICO?

No caso se supor que na ciência se fazem presentes fatores (sociais) e razões (cognitivas), cada qual com seu “ser próprio”, nada mais natural que se proponham dois enfoques sobre a ciência: o sociológico e o epistemológico. Caso não se consiga demarcar de modo nítido a fronteira entre fatores e razões, passa a ser fundamental determinar como se relacionam, se um predomina sobre o outro, se há uma espécie de harmonia preestabelecida entre eles. Proclamar genericamente que o social tem poder condicionante ou determinante é pouco esclarecedor. Serve, em alguns casos, apenas para reduzir o cognitivo à condição de epifenômeno do extracognitivo. É fácil atacar o empirismo com sociologismo e declarar, como o faz Bloor (1976, p. 12), que o conhecimento equivale mais à cultura que à experiência.

Em textos publicados em 1938 e 1942 – *Science and the social order* e *The normative structure of science* –, Merton procurou definir o *ethos* da ciência, atribuindo-lhe quatro imperativos institucionais: universalismo, “comunismo”, desinteresse e ceticismo organizado. Há quem sustente que autores como Barry Barnes (1974, 1977, 1982a, 1990), David Bloor (1976, 1981) levam a cabo, por meio do chamado “*strong programme*”, a profunda revisão do modelo mertoniano. Só que uma versão embrionária de uma das teses cruciais, abaixo grifada, do Programa Forte foi também enunciada por Merton nos anos 40:

No caso do conhecimento demonstrado ou verificado estava, ao contrário, de há muito estabelecido que podia ser adequadamente explicado com base numa relação direta do intérprete com o objeto. *A sociologia do conhecimento surgiu quando passou a supor que também a verdade deveria ser socialmente explicável* (Merton, 1971, p. 827, grifos do autor).

Somos da opinião de que os projetos explicativos ambiciosos que a sociologia da ciência passou a acalentar se mostrariam menos defensáveis se não

pu­dessem explorar os desgastes sofridos pela epistemologia tradicional e se não pu­dessem se respaldar nas teses heterodoxas da Nova Filosofia da Ciência. Este fato é negligenciado pelos representantes do Programa Forte quando con­trapõem enfaticamente o enfoque sociológico, destacado como empírico, ao filosófico em geral, depreciado como apriorista, idealizado e desconectado da ciência real. No fundo, não é a adoção de um enfoque empírico sobre a ciência que vai fazer a diferença. A renegação da distinção clássica entre o conteúdo conceitual da ciência e seu contexto social (cf. Barnes & Edge, 1982) é que vai viabilizar a enorme ampliação do raio explicativo da abordagem sociológica. E sem o recurso a uma boa e bem embasada argumentação epistemológica não há como promover uma consistente guinada no enfoque sociológico sobre a ciência.

Com o mapeamento das dificuldades envolvidas em justificar a ciência como uma racionalidade auto-subsistente, os impasses insuperáveis *dentro da* epistemologia, começa a parecer menos reducionista a pretensão da sociologia de estudar a ciência como um fato social sujeito, como qualquer outro, a determinações causais. A mudança de atitude diante da ciência é consequência da difusão da crença, bem-apontada por Tunr­bull (1984, p. 18), de que “o conhecimento científico está sujeito aos mesmos determinantes e influências que as outras formas de conhecimento”. Se até a matemática e as ciências naturais passam a ser encaradas como socialmente determinadas, é inevitável que a abordagem epistemológica tradicional desponte como uma idealização filosófica da ciência. A ciência de “carne e osso” é produto de variáveis contextuais:

Até meados dos anos 60, a ciência tendeu a ser vista como caracterizada por um conjunto único de padrões rigorosos e por um *ethos* próprio. De lá para cá, um número crescente de estudiosos da ciência tem denunciado tal visão como um mito e tem-se recusado a submeter seu próprio trabalho a esses padrões e a esse *ethos* (Bunge, 1992, p. 73).

Logo no início de *Knowledge and social imagery*, Bloor (1976) formula a seguinte questão: “Pode a sociologia do conhecimento investigar o conteúdo e a natureza do conhecimento científico?” Manheim (1976, p. 292) enfatiza que “a gênese histórica e social de uma idéia careceria de importância, no que diz respeito à sua validade última, se as condições sociais de seu aparecimento não lhe afetassem de alguma maneira a forma e o conteúdo”. Mas, se a sociologia consegue demonstrar a determinação social do conteúdo das idéias, inclusive das científicas, que valor pode ter o conhecimento dependente de fatores extracognitivos? O dilema epistemológico da sociologia da ciência pode ser assim resumido:

Concluir que o conhecimento *não* é de modo nenhum moldado pelas experiências humanas acabaria com a *raison d'être* do campo [sociológico], ao passo que concluir que é totalmente moldado seria equivalente a questionar, se não a negar, a validade de todo conhecimento – inclusive dessa conclusão (Storer, 1973, p. xiii, grifo do original).

O ESGOTAMENTO DO EPISTEMOLOGISMO E A CIÊNCIA COMO TEORIA DA AÇÃO SOCIAL

É difícil determinar a qualidade explicativa de teorias apresentadas como resultantes da ação de fatores sociais. Em contraposição à visão tradicional – segundo a qual o processo de busca de conhecimento deve iniciar-se com a neutralização das influências pessoais e sociais –, a filosofia da ciência pós-positivista e o Programa Forte sustentam a total inextricabilidade entre razões e fatores. Do ideal de um conhecimento puro se passa para a visão de que as influências extracognitivas são inevitáveis e inexpurgáveis. Em casos extremos, apregoa-se que o conhecimento é produto delas. É claro que as noções de verdade e objetividade deixam de ter serventia epistêmica se as teorias não passam de construções sociais. Recorrer a elas faz sentido quando se acredita na existência de critérios epistêmicos autônomos protegidos da influência de causas sociais.

Não basta buscar comprovação empírica para a tese do Programa Forte de que todo conhecimento é modelado pela sociedade. É preciso também mostrar como, com base no que este apregoa, o conhecimento continua sendo possível. E esta é uma discussão epistemológica. A opinião de Bloor (1981, p. 76), de que “só examinando a cultura da ciência podemos chegar perto do coração dessa atividade”, é pouco elucidativa. Mesmo porque nenhum trabalho de sociologia da ciência conseguiu demonstrar que não apenas a gênese mas também a forma e o conteúdo de uma teoria podem ser explicados pela identificação de causas sociais. Recusar a visão de que a ciência constitui uma modalidade de prática intelectual cuja cognitividade é passível de *justificação* autócotone não respalda automaticamente reducionismos sociologistas.

A alternativa epistemológica à visão que encara a ciência como uma produção da razão não é sua redução a produto social. Se a ciência é *construção* social, as técnicas que avaliam e avalizam os resultados da ciência não têm como ser empregadas para respaldar essa conclusão sobre a ciência. Ao deixar-se de atribuir vida própria à dimensão cognitiva, está-se relativizando também o que se diz sobre a ciência. Se a cognitividade não se justifica em si e por si

mesma, como aferir, em termos explicativos, a tese que a descreve como expressão de fatores psicossociais? Às voltas com esse tipo de dificuldade, a redefinição das atribuições explicativas da sociologia não logrou ir muito além das declarações programáticas. Nenhum estudo conseguiu dar adequada sustentação empírica à tese de que o contexto molda a cognitividade:

É certo que do conhecimento da “posição social” de um pensador não podemos deduzir a verdade ou falsidade de suas afirmações. Nesse sentido restrito, não há conseqüências epistemológicas a derivar da sociologia do conhecimento (Mills, 1971, p. 242).

É pouco esclarecedor afirmar genericamente que toda (a) ciência está sujeita a uma explicação social. Mesmo porque o fundamental é definir o que nela vai se tentar explicar: seus predicados cognitivos, a moldura institucional ou a interpenetração entre essas dimensões? Normalmente, os que advogam uma abrangente *explicação* social para a ciência ambicionam lidar tanto com seus aspectos cognitivos quanto com os não-cognitivos. Partem do pressuposto de que os fatores que atuaram na formação de uma teoria, sua origem social, não são separáveis das razões que vão decretar sua aceitação ou rejeição. O processo de validação serviria para legitimar o que é expressão de forças sociais. Não teria, por isso, como ser apartado das variáveis contextuais responsáveis pela criação do produto científico. Quando se fala em condicionamento social, a teoria deriva da sociedade e a funcionalização é possível; quando se pensa em determinação social, supõe-se que a deformação ocorra e que a funcionalização seja necessária. A idéia da determinação social costuma associar a produção intelectual a óticas de classe ou à prevalência de ideologias vistas como reverberações de complexos jogos de poder e interesse.

Por meio do Programa Forte, a sociologia da ciência persegue a completa explicação social da ciência, procurando, ao menos em tese, afastar-se das visões reducionistas que se limitam a invocar, a exemplo do materialismo histórico, o poder determinante dos fatores extracognitivos. É questionável que o Programa tenha conseguido evitar o reducionismo. Por essa razão, reputamos crucial avaliar a natureza dos argumentos a favor da guinada que deixa de definir conhecimento como *crença verdadeira justificada* para considerá-lo *crença socialmente causada*. Débil o tipo de razão que se tem buscado para justificar a passagem do *epistemologismo*, de tipo normativo, para uma *teoria da ação social* dedicada a prover uma visão naturalizada da ciência. Deixar de ver o conhecimento como passível de justificação intrínseca para torná-lo objeto de explicação causal é empreitada cheia de ciladas filosóficas. Não se

trata apenas, como apregoam os defensores da *tese forte*, de uma viragem que promove a substituição do epistemologismo pelo estudo sociológico empírico.

A NOVA SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO

Na média, pouco frutíferas têm-se revelado as tentativas de elucidar a natureza da racionalidade científica por meio de uma teoria da ação social dedicada a identificar as causas das crenças e dos comportamentos dos pesquisadores. É importante, ademais, ter presente que a substituição da teoria do conhecimento pura pela teoria da representação social não é uma *démarche* puramente sociológica. Depende também da adoção de novos modelos epistemológicos. Por isso, o Programa Forte socorreu-se da Nova Filosofia da Ciência para contar com argumentos que pudessem legitimar maiores vãos explicativos para a sociologia da ciência. Não há, em nossa opinião, como discutir a fundamentação das principais teses do Programa Forte sem dissecá-las como subprodutos de posições epistemológicas heterodoxas.

Na visão de Bloor (1976), a nova sociologia da ciência tem de partir de quatro princípios fundamentais. O primeiro, o da causalidade, volta-se para as condições que desencadeiam os estados do conhecimento. O conhecimento, em sua opinião, emana da sociedade, é o produto de influências e recursos coletivos peculiares a determinada cultura. O segundo é o da imparcialidade com relação à verdade e a falsidade, a racionalidade e a irracionalidade, o sucesso e o fracasso. O terceiro proclama que os mesmos tipos de causa explicam tanto as crenças verdadeiras quanto as falsas. E o quarto, o da reflexividade, sustenta que os padrões de explicação da sociologia teriam de ser aplicáveis à própria.

À luz desse Programa, toda atenção se concentra nas condições reais ou externas. A própria dinâmica interna da ciência, normalmente destacada como expressão de um modelo superior de racionalidade, passa a ser explicada pela identificação de causas extracognitivas. As várias formas de conhecimento que se propõem a explicar a realidade têm sua natureza elucidada por meio do papel plasmador sobre elas exercido pelas “estruturas” e “processos” sociais. Isso significa que, se o contexto não *determina* o conteúdo, pode entre estes subsistir uma identidade processual ou estrutural. Variáveis sociais sempre explicam os tipos de crença – das leigas às mais especializadas – professados pelos cientistas (cf. Gilbert & Mulkay, 1984).

Como observa Bunge (1991, p. 538), o externalismo fraco, o que sustenta que o conhecimento é socialmente condicionado, admite duas versões: (1) a comunidade científica influencia o trabalho de seus membros; (2) a sociedade

em geral influencia o trabalho dos cientistas individuais. Já o externalismo forte pode ser associado à visão de que (1) a comunidade científica constrói idéias que têm, em última análise, um conteúdo social; (2) a sociedade em geral constrói as explicações. A vingar o forte, deixam de valer as velhas distinções entre interior/exterior, micro/macro, conteúdo/contexto e discurso/práxis.

Em oposição ao internalismo, o externalismo abandona a reconstrução individualista da história da ciência (cf. Barber, 1962, p. 261-2). Com as exceções conhecidas, como a dos seguidores da etnometodologia, os externalistas são levados a encarar, com base na adoção de premissas holistas, as ações de pesquisa como dirigidas por forças comunitárias ou sociais. À luz do holismo, a atividade do pesquisador é *programada* pelos processos e estruturas sociais. A criatividade, o espírito crítico, a curiosidade não são dons individuais, e sim fatos comunitários. Só na aparência há problemas sem relação com demandas práticas socialmente criadas. E a natureza dos problemas gera os tipos de procedimento metodológico dedicados a enfrentá-los.

Na dinâmica de sua reprodução, os procedimentos cognitivos e os fatos institucionais (cf. De Gré, 1955) não apenas aparecem em inextricável associação, mas resultam da manifestação do mesmo tipo de causa (social). Essa chamada sociologia cognitiva, que se propõe a explicar a ciência como fato social, não tem como se harmonizar com uma visão individualista do sistema de produção do conhecimento científico, que sequer se propõe a levar em conta o eventual impacto de fatores psicossociais sobre a especificação dos critérios que definem a cognitividade (cf. Mulkay, 1983).

A RACIONALIDADE CIENTÍFICA PARA ALÉM DA SOCIOLOGIA

Defendemos a tese de que os vários estilos de sociologia da ciência têm-se revelado, em seus autores mais representativos, caudatários de modelos epistemológicos. Só identificando-se o substrato epistemológico tácita ou abertamente abraçado pode-se entender o que leva a sociologia, do Programa-Fraco ao Forte (cf. Hesse, 1980, p. 31), a nutrir pretensões explicativas cada vez mais ambiciosas sobre o “objeto” ciência. Daí perfilharmos o ponto de vista de que a mudança radical de enfoque em sociologia da ciência é, em larga medida, resultado da profunda revisão crítica a que foi submetida a filosofia analítica da ciência – sobretudo nas versões empirista lógica e racionalista crítica – nas últimas décadas. Partindo-se dessa visão, pode-se captar não só a profunda interação entre epistemologia e sociologia da ciência como também a subordinação da segunda à primeira. A ser procedente esta argumentação,

não há como desenvolver um enfoque estritamente sociológico sobre a *racionalidade científica*. Mesmo porque são as imagens de ciência, epistemologicamente urdidas, que definem o tipo e a abrangência do estudo que a sociologia se arvora a fazer. Não desejamos com esta tese diminuir a importância dos estudos sociológicos da ciência, e sim indicar o quanto se mostram dependentes dos modelos epistemológicos de reconstrução da racionalidade científica.

Na fase em que prevaleceu a *visão-padrão*, a sociologia da ciência tendeu a se atribuir a modesta missão de identificar as causas dos desvios do “comportamento racional” em comunidades científicas específicas. Como a ciência tendia a ser vista como detendo o monopólio da representação dos *fatos*, e os procedimentos metodológicos que a justificavam eram tidos como imunes a fatores extracognitivos, as explicações que proporcionava sobre as realidades que investigava não demandavam, quanto à sua forma e conteúdo, nenhuma elucidação de tipo psicossocial. Sendo assim, nada mais natural que confinar o estudo sociológico à problemática da gênese, à investigação dos fatores psicossociais responsáveis pelo advento e difusão de determinada teoria científica (cf. Mulkay, 1979) ou, em situações especiais, pelo desrespeito injustificado a regras básicas da Lógica da Pesquisa.

Enquanto se tendeu a aceitar a rígida separação entre contexto da descoberta e contexto da justificação, a sociologia da ciência não tinha como se investir da “autoridade intelectual” que lhe permitiria debruçar-se sobre a dimensão cognitiva da ciência. A esse respeito é elucidativa a imagem de Stark (1958, p. 174): “as forças sociais, locomotivas que puxam ou empurram o trem da ciência, não têm o poder de determinar o que é carregado nos vagões”. Dada a prevalência dessa ótica, inevitável seria que a sociologia da ciência se incumbisse apenas de estudar as causas dos desvios que, em contextos específicos, impedem a geração do autêntico conhecimento. Enquanto predominou a visão de que só podia ser considerada científica a teoria que se formasse pelo rigoroso e meticuloso acompanhamento dos *fatos* e pela aplicação de adequadas técnicas de generalização, a ciência despontava como uma atividade autojustificável, por mais que os fatores psicossociais se mostrassem fundamentais para o surgimento de suas criações. Nesse caso, nada que estivesse fora de suas fronteiras explicativas poderia contribuir para o *entendimento* de sua natureza cognitiva. Só o desrespeito aos *fatos* – sua premeditada desconsideração ou sua involuntária deturpação – mereceria uma abordagem sociológica. A investigação das causas sociais seria de crucial importância para explicar o ideológico. O científico se justificaria em si e por si mesmo.

Enquanto as *razões* – imperativos de consistência lógica e de correspondência aos fatos – são encaradas como capazes de, *per se*, determinar a aceitação ou rejeição das construções teóricas da ciência, é natural que o

estudo dos fatores psicossociais seja visto como incapaz de contribuir para o entendimento da racionalidade científica. Elucidações epistemológicas reconstrutivas seriam suficientes:

A sociologia do conhecimento poderá intervir para explicar as convicções apenas e unicamente se essas convicções não puderem ser explicadas em termos de seus méritos racionais (...) a aplicação da sociologia cognitiva a questões históricas deve aguardar os resultados preliminares da aplicação dos métodos da história intelectual a essas questões (Laudan, 1977, pp. 202 e 208).

Durante o período de predomínio do justificacionismo, a sociologia não tinha como acalantar a pretensão de *explicar* a ciência *toda* como um complexo de processos sociais. Só a partir dos duros ataques desferidos pela Nova Filosofia da Ciência contra os modelos racionalista e empirista a sociologia da ciência vislumbrou as condições indispensáveis para estender seu raio explicativo de forma tal a alcançar o coração da cognitividade científica. Enquanto a *received view* permaneceu quase que incontestada, qualquer versão da *tese forte* tendia a ser encarada como manifestação de reducionismo sociologista. O fato é que antes de as posições-padrão, assim batizadas por Searle (2000, p. 18-19), começarem a ser amplamente questionadas, não havia “ambiente” epistemológico para a criação de uma agenda sociológica abrangente com ambições de explicar *tudo* na ciência. O abandono das posições-padrão que compõem o núcleo duro da velha teoria do conhecimento e da filosofia da ciência tradicional se deu principalmente por meio do rechaço (1) do realismo, (2) da teoria da verdade como correspondência e (3) da teoria referencial do significado.

Já o ataque às posições-padrão específicas à filosofia da ciência se manifestou como:

- 1) Renúncia à enunciação de um critério de cientificidade/demarcação.
- 2) Rejeição da subordinação do teórico ao observacional com base na constatação de que a) toda observação se faz sempre à luz de uma teoria, b) teorias são apenas subdeterminadas pelos fatos e c) é impossível separar minimamente o componente teórico do observacional. Essas teses tornaram mais defensável a visão de que tudo, mesmo na ciência, é sempre e tão-somente *interpretação* e não espelho dos fatos. Daí para o construtivismo que sustenta que as teorias são meros produtos da vida social foi um passo.

- 3) Recusa do “objetivismo”: as conclusões e resultados da ciência deixam de ser vistos como determinados por “processos naturais” para despontar como produtos do variável e cambiante mundo social. Ravetz (1971, p. 20 e p. 116) assinala que “a obsolescência da concepção de ciência como busca da verdade” leva a conceber “a pesquisa científica como um tipo especial de trabalho artesanal que opera sobre objetos intelectualmente construídos”.
- 4) Concessão de primazia à história da ciência com atenção especial às variáveis externas (cf. Shapin, 1882). A história social é tão importante para entender a ciência quanto a história do evoluir imanente de seus conceitos. Os critérios pelos quais as pretensões de conhecimento devem ser avaliadas deixam de ser universais e a-históricos.
- 5) Inversão do naturalismo. À sociologia, tão criticada pelas divisões internas e pela falta de resultados objetivos, é dado o poder de *explicar* ciências, como a física, antes consideradas formas modelares de conhecimento a salvo de influências contextuais.
- 6) Constatação de que subsiste incomensurabilidade entre teorias científicas separadas por uma descontinuidade revolucionária. Descrença quanto à possibilidade de se identificarem avanços objetivos quando da substituição de um paradigma por outro.
- 7) Fim da confiança na progressividade da racionalidade e na crença de que o avanço intelectual chega ao ápice com as conquistas da ciência. A ciência não é o alfa e o ômega da razão humana – apenas uma forma de prover explicações para determinados tipos de fenômeno dos mundos natural e social.

Tudo isso mostra que não se deve subestimar o impacto que o ataque aos pilares da epistemologia tradicional teve sobre a mudança de atitude que levou a sociologia a formular a *tese forte*. Sem a rejeição, ainda que polêmica, das posições-padrão pouco consistente pareceria a visão construtivista de racionalidade perfilhada pelo Programa Forte. A tese de que não há um mundo real em si mesmo existente, juiz de todas as teorizações, abre caminho para uma abordagem social dos resultados explicativos obtidos em ciência. Se a ciência é fruto de convenções, e estas têm natureza social, a sociologia se candidata à função de “ciência da ciência” e passa a desqualificar a epistemologia como “filosófica”. Com isso, a sociologia, sempre questionada com relação à sua cientificidade, se habilita a *explicar* a ciência.

Ocorre, porém, que o abandono conseqüente das posições-padrão envolve abraçar uma outra filosofia (da ciência). O substrato filosófico não se desvanece quando, para efeito de se estudar a racionalidade científica, promove-se a

substituição da epistemologia pela sociologia. Nenhuma pesquisa empírica dá embasamento à visão de que as teorias científicas são “ficções interpretativas” resultantes de construções sociais. Não se dá esse salto sem o trapézio epistemológico. Mesmo a pesquisa sociológica empírica se escora numa imagem de ciência. Não há, por exemplo, como defender de modo estritamente sociológico a tese de que não se justifica postular correspondência estrutural entre uma teoria e a realidade. Sob a camada visível do arrazoado sociológico se aninham argumentos epistemológicos.

Se, por um lado, a negação dos pressupostos realistas e correspondentistas favorece pretensões explicativas mais ambiciosas por parte da sociologia da ciência, por outro, torna imperiosa a adoção e justificação filosófica de outros. Não basta simplesmente apregoar que a avaliação epistemológica, baseada na aplicação de critérios pretensamente universais, deve ser substituída pela investigação voltada para a compreensão do lugar da ciência na sociedade. Por mais empírica que seja a sociologia da ciência que se devotará a tal empreendimento, há muito posicionamento filosófico pressuposto. Estamos, por isso, convencidos de que foram os ataques da Nova Filosofia da Ciência à *visão-padrão* que deram a indispensável munição epistemológica ao *Programa Forte*:

Depois de dizer que a ciência não nos fornece um conhecimento objetivo da realidade, o próximo passo é dizer que não existe tal realidade. Há apenas interpretações sociais (...) Já que não existe uma maneira-como-as-coisas-são, independentemente de nós, a física não pode nos dizer como são. A física é apenas uma interpretação social entre outras (Searle, 2000, p. 40).

Ao rejeitarem-se os fundamentos da visão tradicional de conhecimento, considerando artificiais e idealizados os velhos critérios de justificação cognitiva, perde força o “constrangimento epistemológico” que levava a sociologia a desenvolver estudos voltados predominantemente para a problemática da gênese das teorias científicas. Reiteramos, por isso, que a mudança de atitude diante da ciência não se deveu a mudanças profundas ocorridas no seio da sociologia, e sim aos fortes ataques desferidos contra as posições-padrão nas quais se escorava a epistemologia tradicional. Laudan (1984, p. 41) salienta que “depois de várias décadas de negligência benigna, o conteúdo da ciência começou de novo a ser submetido ao escrutínio da sociologia da ciência”. A despeito das diferenças entre suas principais vertentes, a sociologia da ciência posterior aos anos 60 compartilha, como bem o indicou Bunge (1991, p. 524), dos seguintes pressupostos:

- Externalismo: o conteúdo conceitual é determinado pelo contexto social.
- Construtivismo: o sujeito investigador constrói não apenas suas explicações dos fatos, mas os próprios fatos. A realidade é encarada como um construto humano e todos os construtos têm um conteúdo social. Invertendo a concepção correspondentista de verdade e a referencialista de significado, que davam sustentação à visão tradicional, Latour e Wolgar (1979) sustentam que “a realidade é consequência mais que causa da construção”. Collins (1981, p. 3) sustenta que “o mundo natural tem papel diminuto, ou nulo, na construção do conhecimento científico”. É patente o uso abusivo que se faz da frase “a construção social dos fatos científicos”.
- Relativismo: não há verdades objetivas e universais.
- Pragmatismo: ênfase na ação e na interação às expensas das idéias; identificação de ciência com tecnologia:

As teorias que sustentam a determinação social das idéias encaram o pensamento como instrumental com relação à ação (...) E quando se considera a razão instrumento de uma ação social, é natural desconfiar de suas pretensões à validade universal (Speier, 1974, pp. 81-82).

- Ordinarismo: recusa a conferir à ciência estatuto epistemológico especial capaz de distingui-la da ideologia e da pseudociência. Trata-se de uma construção social como outra qualquer.

Collins (1983, p. 99) defende a posição extremada de que “mesmo na mais pura ciência, os debates só chegam ao fim quando são empregados meios que não costumam ser caracterizados como estritamente científicos”. Como assinala Bunge (1992, p. 50), este tipo de posição acarreta, entre outras consequências, a perda de relevância das observações ou experimentos cruciais, das novas predições, das provas lógicas ou matemáticas, dos contra-exemplos decisivos e dos testes de consistência (interna e externa). Nas disputas entre “epistemologistas” e “sociologistas”, o que está em jogo, como apontou Tibbetts (1986, p. 52), é determinar se as regras cognitivas que definem os padrões válidos (dedutivos ou indutivos) de inferência são socialmente contingentes ou socialmente construídos e se a verdade de certa afirmação empírica é determinada pelo “que há” e não por contingências do contexto da descoberta:

Se toda a realidade é uma “construção social”, então somos nós que estamos no poder, não o mundo. A motivação profunda para a negação do realismo não é este ou aquele argumento, mas uma vontade de potência, um desejo de controle, e um ressentimento profundo e duradouro. Esse ressentimento tem uma longa história e aumentou no final do século XX devido a um grande ressentimento e ódio em relação às ciências naturais (...) isso é alimentado pelos trabalhos de pensadores como Kuhn e Feyerabend (...) (Searle, 2000, p. 39).

Não é de todo justo explicar o anti-realismo de modo psicossocial (produto do ressentimento) e de forma política (desafio do poder das ciências naturais). Não se pode olvidar que bons argumentos já foram elaborados a favor do anti-realismo. Só os jogos retóricos que infestam os textos de popularização de teses relativistas estão sujeitos ao tipo de crítica feito por Searle. Quanto à discussão de suas motivações políticas, não se pode esquecer que o realismo também tem sua vontade de potência. A idéia baconiana de que o homem pode tanto quanto sabe e que para saber precisa escravizar-se ao que observa – “*natura non nisi parendo vincitur*” – também pode ser associada a um projeto de “dominação”. Para além do desejo de controle subjacente às posições relativistas e construtivistas merece ser privilegiada a problemática relativa às suas respectivas capacidades de bem defender suas teses.

A ALIANÇA ENTRE O PROGRAMA FORTE E A NOVA FILOSOFIA DA CIÊNCIA

Na tentativa de caracterizar a especificidade do conhecimento buscado pela ciência, a filosofia da ciência herdou muitas das dificuldades epistêmicas em que se enredaram as gnosiologias tradicionais. A variedade de conhecimentos acumulados a partir de Galileu não foi suficiente para que se produzissem estáveis e duradouros consensos no campo da epistemologia. Ao final do século XX o ataque à *visão-padrão* em filosofia da ciência se destacou pela recusa das distinções entre contexto da descoberta e contexto da justificação, teoria e observação, fato e valor, razões lógico-empíricas e fatores psicossociais, história interna e história externa. Ora, se não há como separar constatações de construções, nenhum fato pode ser usado para testar uma teoria e nenhuma teoria pode ser empregada para guiar a pesquisa em busca de novos fatos. A comprovação de que qualquer conjunto de dados pode ser explicado por duas ou mais teorias foi usada contra o realismo científico e a favor da

visão de que as controvérsias científicas são resolvidas por intermédio de critérios não-científicos.

Para o Programa Forte, o não-científico equivale a procedimentos extracognitivos, a manobras políticas. É, no entanto, questionável que a subdeterminação das teorias pelos fatos implique a adoção de soluções de tipo não-cognitivo para as disputas conceituais. Mesmo porque se os fatos são construídos isso não envolve obrigatoriamente a intromissão de elementos anticognitivos e nem que a construtividade tenha que ser social. Ou que sendo social precisa entrar em choque com os requisitos indispensáveis à cognitividade a ponto de impedir o emprego de procedimentos confiáveis de busca de conhecimento. A não ser que se esteja supondo que o social que se imiscui na atividade de pesquisa deforme, incidindo sobre a forma e o conteúdo, as explicações geradas. Até porque forma e conteúdo podem ser socialmente afetados sem que isso inelutavelmente impeça que as teorias tenham sua validade autonomamente estabelecida. A não ser que se pressuponha que a influência do social se manifeste obrigatoriamente de forma “negativa” como expressão de interesses, de projetos de manipulação e/ou dominação.

Foi a hegemonia de que Suppe chamou de *received view* que levou a sociologia da ciência a se limitar a abraçar a tarefa modesta de procurar explicar de modo causal apenas os erros, os desvios de atitude e conduta que impossibilitam a geração do autêntico conhecimento. Para postular a capacidade de prover uma *explicação completa* da racionalidade científica, a sociologia teve que recorrer às profundas revisões críticas a que foi submetida a epistemologia tradicional. Pressupõe uma reviravolta epistemológica, marcada pela insurreição contra o “imperialismo metodológico” das ciências naturais, a alegação de que por meio da sociologia se pode chegar a uma compreensão científica da ciência. O Programa Forte representa a completa inversão do naturalismo: a tão atacada sociologia elucida a natureza da racionalidade de ciências diante das quais antes só havia espaço para a genuflexão epistemológica.

Sem as teses da Nova Filosofia da Ciência faltariam argumentos para a defesa de um programa radical que ambiciona se desincumbir da missão de explicar causalmente tanto o verdadeiro quanto o falso, tanto o racional quanto o irracional. A Nova Filosofia da Ciência, pela grande importância que passa a dar aos fatores psicossociais na constituição da racionalidade científica, contribuiu decisivamente para que o Programa Forte buscasse explicação sociológica até para as teorias aceitas, ao menos provisoriamente, como “verdadeiras”. A confecção de abordagens híbridas na epistemologia posterior aos anos 60, nas quais se misturam *razões internas* e *fatores externos*, é de crucial importância para legitimar a pretensão da *tese forte* de explicar sociologicamente a ciência como um todo:

A sociologia da ciência tem oscilado da posição de que “a gênese do pensamento não tem relação necessária com sua validade” à posição relativista extrema que considera a verdade “apenas” uma função da base social ou cultural (Merton, 1973, p. 13).

ENTRE A CRISE DE IDENTIDADE DA SOCIOLOGIA E A CRISE DO JUSTIFICACIONISMO

Insistimos em que a “crise de identidade” por que tem passado a sociologia da ciência não resulta de transformações internas da sociologia – da formulação de novas teorias e de novos métodos de investigação. É, em boa parte, determinada pelas circunvoluções da reflexão epistemológica. A predominância do justificacionismo inibia as pretensões explicativas da sociologia, levando-a a assumir diante de ciências consagradas mais uma postura de reverência intelectual que de dissecação investigativa. Com as críticas candentes do racionalismo crítico ao justificacionismo, e com a competente defesa do relativismo feita pela Nova Filosofia da Ciência, a sociologia pode recorrer a teses epistemológicas que lhe permitem buscar dar mais abrangência a seus projetos explicativos.

Com base no estudo histórico comparativo entre as ambições explicativas dos Programas Fraco e Forte propomos a tese de que a sociologia da ciência não tem como legitimar seu discurso sobre a ciência sem recorrer, ao menos de modo tácito, a um *modelo* epistemológico, sem se basear numa concepção de cientificidade. No fundo, é a visão de ciência que a sociologia perflha que acaba por determinar o tipo de pretensão explicativa que ela pode ter sobre a ciência. Ressalte-se, por conseguinte, que se o objetivo da sociologia é abordar de forma científica a ciência, precisa deixar claro se imprimirá a seu estudo o tipo de cientificidade que encontra em seu objeto (de estudo) ou se aplicará uma concepção alternativa de cientificidade. Essa a razão pela qual o fantasma da auto-referencialidade ronda sempre os empreendimentos explicativos da sociologia da ciência.

O que tem estado em questão, pelo menos desde Platão, é a busca de uma definição capaz de apreender o que diferentes “sistemas de crenças” compartilham de modo a poderem ser subsumidos sob a categoria de conhecimento. O crucial é saber, à luz de critérios epistemológicos universalizáveis, como especificar os traços distintivos das crenças às quais estamos propensos a conferir a condição privilegiada de conhecimento. Como se sabe, a primeira definição de conhecimento veiculada no *Teeteto* estatui que *episteme* é *aisthesis*.

De lá para cá, apesar do enorme prestígio desfrutado pelo empirismo em determinadas culturas e épocas, duras têm sido as críticas assacadas contra essa definição. A maioria das gnosiologias tem se empenhado no sentido de confirmar ou infirmar a tese de que todo conhecimento provém da experiência e nela deve se respaldar. A sociologia se afasta totalmente desse tipo de debate ao buscar matrizes sociais ou culturais para o que se alega ser conhecimento.

Os embates entre racionalistas críticos e kuhnianos, documentados em *Criticism and the growth of knowledge* (Lakatos & Musgrave, 1977), retomam aspectos importantes do confronto entre Platão – que se apresenta como guardião da lógica, da demonstração e da verdade – e os sofistas, depreciados como defensores da erística, da retórica e da propaganda. A metaciência contemporânea, nem sempre com consciência disso, reedita, com pequenas adaptações, antigas querelas entre justificacionistas e relativistas, preservando o abismo entre os que privilegiam procedimentos de estrita justificação, apresentados como componentes de uma lógica atemporal, e os que entendem que a ciência real se faz pelo emprego de técnicas de convencimento afinadas com necessidades contextuais.

A crise do justificacionismo dá origem tanto a reações epistemológicas estritas – como a encarnada pelo falibilismo – quanto a abordagens sociológicas extremadas, como a representada pelo Programa Forte. O falibilismo de Popper é uma espécie de “última tentativa” de defender a existência de uma Lógica da Pesquisa, agora estribada em procedimentos metodológicos *negativos*, cuja missão não é estabelecer a verdade, mas fazer o conhecimento avançar pela eliminação de erros. O sociologismo, nas pegadas da Nova Filosofia da Ciência, representa a total descrença na possibilidade de se justificar a ciência como empreendimento intelectual puro. Feyerabend (1990) chegou a declarar que “as entidades científicas (e, por causa disso, todas as entidades) são projeções e estão, por isso, ligadas à teoria, à ideologia, à cultura, que as projeta”.

A despeito de as atuais disputas entre racionalistas/internalistas e sociologistas/externalistas gravitarem em torno de um *objeto* definido – a ciência –, estas pouco diferem, em termos filosóficos, do antigo confronto entre o epistemologismo platônico e o relativismo antropológico dos sofistas. A *visão-padrão* distingue o conhecimento científico de todas as outras modalidades de crença – ideológicas, pseudocientíficas e metafísicas – conferindo-lhe a prerrogativa de ser um sistema de racionalidade exemplar. E isso o torna protegido de influências extracognitivas. Se deixar de ser visto como se reproduzindo de forma auto-subsistente com base em metodologia que se fundamenta em sua “lógica interna”, passa a ser uma produção de crenças que nada tem de especial. No caso de ser considerado autojustificável, nada que seja extrínseco

às suas estruturas e tessituras explicativas tem contribuição relevante a dar no processo de sua compreensão e legitimação.

Nada do que está fora de sua territorialidade própria – nenhum dos fatores que ocupam o campo difuso do extracognitivo ou do institucional – teria alguma importância no processo de aferição metodológica responsável por determinar quando devem as teorias científicas, naquilo que explicativamente propõem, ser aceitas ou rechaçadas. O domínio das ocorrências extralingüísticas supre as evidências, positivas ou negativas, que definirão os graus de aceitabilidade (verificação/confirmação) das teorias ou sua eventual rejeição. Segundo tal modelo, demonstrações lógicas e evidências empíricas são os dois componentes que decidem o destino que devemos dar às teorias. Um sociólogo que aceite o núcleo duro dessa metaciência não pode deixar de ser comedido em suas incursões pelo domínio da investigação da ciência.

Em que pesem as transformações adaptativas a que foi submetido, o “platonismo epistemológico” criou raízes profundas na filosofia da ciência. Para a maioria dos metacientistas, os procedimentos responsáveis pela aceitação ou rejeição de resultados teóricos se justificam de modo imanente, isto é, são cânones dedicados a fazer prevalecer o inequívoco império das razões, responsáveis pela satisfação dos requisitos lógicos de consistência, e das evidências empíricas, responsáveis pela satisfação dos requisitos de correspondência com os fatos.

Com base no modelo de racionalidade autojustificável, os fatores psicossociais nenhuma importância têm na validação do conhecimento. O extracognitivo não condiciona nem determina a natureza dos rituais que decretam o endosso ou rechaço das teorias que aspiram à condição de conhecimento. Estudos históricos e culturais esclarecem a natureza institucional da ciência, mas nenhum poder têm de elucidar-lhe a *racionalidade*. Nem os neopositivistas (cf. Carnap, 1949, p. 279) negam autenticidade ao tipo de estudo que aborda a ciência como um fato empírico, como um fato psicossocial submetido a imperativos funcionais e estruturais de reprodução similares aos que podem ser encontrados em outros domínios da vida social. Só que os estudos históricos e psicossociais são vistos como destituídos de relevância epistemológica por nenhuma contribuição poderem dar à compreensão da racionalidade científica. A ciência é produto da razão; para entender como valida seus resultados, basta acompanhar como funciona a Lógica da Pesquisa. A reconstrução da racionalidade científica pode-se confinar à *forma lógica* e ao *conteúdo empírico* das teorias.

Enquanto prevaleceu esse tipo de visão, a maioria dos sociólogos assumiu uma postura intelectual acanhada diante da ciência. Faltavam argumentos epistemológicos *fortes* em apoio a teorias sociológicas que pretendessem encarar

a *forma* e o *conteúdo* das explicações científicas (naturais) como socialmente causados ou historicamente contingentes. Parecia justificável apenas supor que a gênese, a recepção e a difusão do conhecimento científico sofrem condicionamentos sociais, que estão sujeitos a forças contextuais. Da epistemologia migrava para a sociologia a visão prevalente de que a substância do conhecimento científico – seus conceitos, teorias e explicações – é independente de ingerências significativas dos chamados fatores psicossociais.

A abordagem sociológica “restrita” é caudatária do modelo que dá à ciência o poder de gerar um tipo de conhecimento – único – passível de justificação autóctone. Por se atribuir superioridade explicativa à ciência, frente às outras modalidades de saber, não se aceitava vê-la sujeita, em termos de suas teses substantivas, à influência de fatores contextuais. Vista como construída em íntima ligação com os fatos, como expressão literal de suas manifestações e relações, a genuína teoria se justifica como uma espécie de fotografia da realidade livre de desfigurações (in)voluntárias e dos jogos abertos ou velados de interesses. Stark (1958, p. 171) sublinha que por muito tempo prevaleceu a visão de que “desenvolvimentos sociais não determinam o conteúdo dos desenvolvimentos científicos simplesmente porque não determinam os fatos naturais”.

O justificacionismo reinante foi fundamental para levar a sociologia a considerar a ciência (natural) um caso à parte, atribuindo-lhe um estatuto epistemológico especial. Ao colocar sob controle os fatores que podem deformar a apreensão objetiva dos fatos, a ciência faz com que o mundo, observado de modo distanciado e objetivo, fale por si mesmo. Ao perfilhar esse tipo de pressuposto sobre a ciência, o Programa Fraco endossa o indutivismo que se tornara hegemônico a partir de Bacon. A modesta tarefa explicativa que a sociologia da ciência se atribuía resultava da aceitação acrítica desse modelo. Enquanto endossou a concepção indutivista de cientificidade, a sociologia da ciência adotou o Programa Fraco adstrito à atividade de identificar as causas que induzem ao erro, ao equívoco, à ilusão cognitiva. Incumbia-se apenas de estudar os fatores responsáveis pelo afastamento do caminho da ciência.

Um número expressivo de autores é de opinião que explicações causais só se aplicam a fenômenos patológicos. Em Psicologia da Percepção há quem defenda a tese de que o erro e a ilusão são causalmente explicáveis, enquanto que a percepção normal e correta não é objeto de investigação empírica e explicação causal. A generalização desse ponto de vista equivaleria a sustentar que os estudos objetivos dos fatos, conduzidos por autênticas e insuspeitas teorias científicas, não teriam por que se tornar objeto da sociologia da ciência. Só as formas insidiosas de ideologia, as que tentam se fazer passar por conhecimento, seriam submetidas à devassa do estudo sociológico. Quando

ficasse claro o afastamento dos *factos*, sua desconsideração ou manipulação, aí seria mais do que necessário colocar em ação a análise sociológica. As ilusões vantajosas do auto-engano e os erros prestidigitadores teriam causas sociais definidas e sua identificação seria a forma adequada de explicá-los. Nesse caso, seria fundamental saber por que – movido por que interesses, motivos, etc. – tal tipo de crença foi abraçado. A sociologia só estaria, assim, em condições de explicar causalmente aquilo que se afastasse da aplicação correta do método supostamente universal da ciência.

É esse quadro que explica por que a sociologia tendeu durante muito tempo a acalantar pretensões explicativas modestas, satisfeitas em apontar os fatores que impedem, em geral ou em casos concretos, a adesão incondicional aos imperativos da lógica e da observação meticulosa dos factos. Mesmo porque, para os casos em que as teorias fossem *legitimadas* como representações especulares de *factos*, cuidadosamente registrados e criteriosamente generalizados, seria pretensão injustificável aplicar-lhes um modelo causal de explicação (social). Em nada contribuiria para a elucidação dos processos de validação das teorias científicas o estudo sociológico. E isto tornava inevitável confinar o escopo da análise sociológica aos processos de descoberta e invenção que ocorrem na ciência. Sem levar isso em conta, Bloor (1976, 1981) sustenta que os filósofos (sob a máscara da “epistemologia” e da “filosofia da ciência”) têm tentado monopolizar o estudo cognitivo do conhecimento, especialmente científico, deixando apenas o resíduo irracional para os psicólogos e sociólogos. É, entretanto, injusto acusar a epistemologia de tentar ser monopolista. Isto porque o que faz efetivamente a diferença é o tipo de visão epistemológica que predomina.

A sociologia da ciência que endossava o pressuposto de que causas sociais só explicam a formação das crenças que desconsideram ou desrespeitam os *factos* aceitava sem maiores questionamentos a concepção tradicional de ciência escorada em pilares empiristas. A visão de que só requer explicação sociológica o que desponta como “desviante” no processo de elaboração do conhecimento é mais que uma opção de enfoque sociológico. Representa a adoção, ao menos tácita, de um modelo epistemológico. A idéia de que só o “patológico”, expresso de forma ideológica ou não, é socialmente causado deriva de um quadro epistemológico específico. Não há como nutrir a ambição de explicar por meio de causas sociais o emprego do chamado “método científico” se vigora o consenso de que este é o único capaz de dar origem ao genuíno conhecimento. Nesse caso, para estudar a ciência seria necessário contar com procedimentos tão científicos quanto aqueles que foram tomados como objeto de estudo. Com isso, teria-se uma situação de auto-referencialidade.

O PROGRAMA FRACO E A CONTINUIDADE DA VISÃO-PADRÃO

Com base na visão tradicional, a ciência precisa ser reconstruída epistemologicamente e a manipulação ideológica que se traveste de conhecimento deve ser estudada sociologicamente. O escopo explicativo – tímido – do Programa Fraco é antes de tudo fruto da prevalência de um modelo epistemológico e não de limitações de abordagem das técnicas de pesquisa sociológicas. O mesmo tipo de análise pode ser estendido ao Programa Forte. O justificacionismo, aliado ao enorme poder social que a ciência passou a ter, só era compatível com uma sociologia que não tivesse a veleidade de *explicar* a dimensão cognitiva da ciência. Já o relativismo professado pelas filosofias da ciência que se auto-intitulam pós-positivistas deu à sociologia força argumentativa epistemológica para pretender prover a explicação causal da ciência *como um todo*. Com isso, a sociologia, que da ciência só se aventurava a estudar a dimensão institucional, passa também a investigar sua *racionalidade* (cf. Collins & Trevor, 1982):

A “revolução copernicana” nessa área de investigação consistiu na hipótese de que não apenas o erro, a ilusão e a crença infundada, mas também a descoberta da verdade, são socialmente (historicamente) condicionados (Merton, 1973, p. 11).

No início do século passado, o movimento empirista lógico encarnava, de forma paradigmática, a visão de que a teoria da ciência se confunde com a teoria do conhecimento na medida em que todo conhecimento autêntico se reduz ao conhecimento alcançado pelo emprego do método científico. Saber o que é a ciência, o que é e como se reproduz sua racionalidade, equivaleria a saber o que é o conhecimento. A ciência esgota o conjunto possível de conhecimentos. Com isso, inverte-se o projeto kantiano para o qual se deveria forjar uma teoria do conhecimento que se mostrasse também em condições de explicar a ciência. A teoria do conhecimento, nesse caso, abrangeria também a ciência. Mostrar como o conhecimento é possível, quais são as condições transcendentais que o viabilizam, seria também dar conta da estrutura geral da ciência.

Quando se confunde ciência com conhecimento, à maneira do neopositivismo, considera-se descabida a pretensão de explicar sociologicamente a *racionalidade* científica. E por ter a cientificidade amplamente contestada, a sociologia enfrentava dificuldades especiais para legitimar as teorias que elaborava para *explicar* as realidades estudadas. Sendo esse o caso, como poderia a sociologia nutrir a ambição de elucidar a *racionalidade* de ciências

construtoras de teorias com valor científico tido como insuspeito? Só a partir do momento em que as ciências naturais deixam de ser vistas como portadoras de uma racionalidade passível de autojustificação começa a sociologia a se sentir em condições de explicá-las como *estruturas e processos* resultantes de construtividade social (cf. Brown, 1984).

Até que entrassem em voga as posições relativistas (cf. Hollis & Lukes, 1982), era difícil para a sociologia da ciência nascente se arrojar a estudar causalmente ciências erigidas em formas exemplares de conhecimento. Não havia como dar credibilidade à explicação sociológica do *conhecimento* físico, numa época em que se questionava duramente a cientificidade das ciências sociais justamente por não imitarem o que se supunha ser a metodologia bem-sucedida das naturais. Uma disciplina como a sociologia, cindida em escolas e mergulhada em endêmica disputa metodológica, não era vista como tendo cacife para elucidar a racionalidade de ciências veneradas como modelares. Acreditava-se, como bem observa Stark (1958, p. 171), que “o que tem validade ecumênica na ciência tem validade apenas condicional na sociologia”.

Se a ciência, como tendeu a acreditar a metaciência depois de Bacon, exaure o conjunto das possíveis crenças racionais justificadas, então ela se explica por si mesma. Uma ciência que tentasse explicá-la, ciência da ciência, a abordaria como fato (*quid facti*), e não como racionalidade (*quid juris*). Como o que se situa aquém (senso comum) ou além da ciência (metafísica) não tem como ser conhecimento, porque não é teoria passível de ser justificada por meio de demonstrações lógicas e evidências empíricas, o estudo *sobre* a ciência precisa também se credenciar como científico. E, nesse caso, será uma investigação empírica – sociológica, psicológica, histórica – sobre o conjunto de fatos a que se tem chamado de ciência (cf. Mulkay, 1991). Não será, por isso, um estudo de sua racionalidade, e sim de sua “existência empírica”. Só que o Programa Forte abraça, nas palavras de Bloor, “o pressuposto de que *o conhecimento* pode ser tratado como um objeto suscetível de investigação empírica”.

Se há na maioria das teorias do conhecimento a preocupação preliminar com a neutralização dos fatores psicológicos e sociais, não faz sentido, uma vez gerado o suposto conhecimento, buscar a identificação das causas extracognitivas capazes de *explicá-lo*. Da ironia socrática à análise lógica da linguagem, passando pelos *idola* baconianos, a meta inicial é, para usar a expressão lockeana, limpar o terreno para que se possa, num segundo momento, dar início a uma nova e sólida construção do edifício do conhecimento. A observação e a razão ofereceriam os procedimentos que permitiriam transcender o pessoal, o social e o circunstancial. Uma vez neutralizadas as principais fontes de distorção/deformação dos fatos ou os fatores que impedem o uso

consistente da razão, seria fácil chegar ao genuíno conhecimento. Os resultados alcançados com base na observação e na razão seriam auto-explicativos. O conhecimento, ao ser apresentado como isomórfico com as estruturas da realidade, se explica nele mesmo como reprodução mimética de fatos independentes.

Se os fatores psicossociais precisam ser colocados sob controle para que não interfiram e prejudiquem a descrição e a explicação dos fenômenos, seria incongruente invocá-los para explicar a atividade intelectual que tudo fez para se desvencilhar de sua influência. Se o processo de conhecimento é visto como começando com o expurgo dos ingredientes pessoais e coletivos, caberia à sociologia voltar-se para os casos em que isso acabou não acontecendo. Ou mostrar que isso nunca é possível e que esse grau zero do conhecimento simplesmente não existe. Se as teorias ditas científicas são causadas por fatores sociais, isso significa que as teorias do conhecimento clássicas foram ingênuas ao acreditarem na sua neutralização. Assim como não tem serventia atribuir missão capital à crítica quando as teorias são apresentadas, à maneira do empirismo, como fidedignos retratos dos fatos, não tem serventia buscar causas sociais para o conhecimento caso se acredite que só há conhecimento quando o sujeito epistêmico consegue se livrar da influência dos fatores psicossociais.

Popper tenta preservar, reestruturando-o em bases eliminacionistas e falibilistas, o *núcleo duro* do velho epistemologismo. Em vez de defender técnicas que permitam justificar a adoção de certas crenças sobre o mundo, o racionalismo crítico propugna por procedimentos que submetam à diuturna e implacável crítica todo tipo de conjectura que livremente criamos sobre os fenômenos. O falibilismo reconhece que o relativismo tem sua dose de verdade na medida em que apregoa que todas as proposições factuais são em princípio falíveis e corrigíveis. Mas, apesar das restrições candentes que faz às epistemologias justificacionistas, Popper não abandona o modelo de racionalidade científica auto-subsistente. Sua epistemologia não invoca fatores psicossociais para explicar a aceitação ou rejeição dos produtos intelectuais da ciência. Essa a razão por que a sociologia da ciência não encontra na obra de Popper teses capitais em apoio ao Programa Forte.

Com a Nova Filosofia da Ciência, especialmente influenciada pelo Wittgenstein II, começa a ocorrer a reversão gestáltica que muito favorecerá a defesa da *tese forte*. Kuhn desenvolve uma reflexão para a qual o evoluir da ciência só pode ser elucidado atentando-se para a imbricação subsistente entre componentes epistemológicos e fatores psicossociais em etapas específicas da história da ciência. A pretexto de evitar o Cila do epistemologismo e o Caribde do sociologismo, Kuhn elabora uma teoria da ciência na qual se misturam ingredientes externos (“comunitários”) e internos (epistêmicos). Essa

preocupação em integrar *razões e fatores* contribuiu decisivamente para que a sociologia começasse, a partir dos anos 60, a rever amplamente a postura acanhada que a confinava a explicar causalmente apenas “ilusões cognitivas”. Estimulada pelo anarquismo epistemológico de Feyerabend, a sociologia passa a ver com olhos críticos a tese de que a ciência é isenta, no que tange à forma e ao conteúdo de suas teorias, de análise causal. As duras avaliações por que passou a concepção-padrão – indutivista – minaram as bases do consenso que só via legitimidade epistemológica no enfoque que se dedicava a explicar a ciência por sua lógica interna.

Quebrada a rígida separação entre contexto da descoberta e contexto da justificação, entre fato e valor, dados e interpretações, entre o que é o caso e o que se acredita ser o caso, entre o logicamente necessário e o socialmente convencional, entre teoria e observação, ganha força a pretensão de explicar socialmente a ciência. Suspensas essas distinções, buscando-se a interpenetração entre fatores psicossociais e imperativos lógico-empíricos, pavimenta-se o caminho para um tipo de abordagem em que a racionalidade desponta como subproduto da sociedade. O empreendimento científico deixa de ser um processo intelectual “circular” em que o cognitivo explica a si próprio. Ao serem desqualificadas como epistemologistas as concepções verificacionista e falsificacionista de cientificidade, ficou o sociólogo à vontade para tentar identificar os fatores de determinação social até das teorias empíricas *consagradas*. Se na ciência os fatos não falam por si mesmos, já que estão sujeitos a enquadramentos teóricos, a delimitações axiológicas, a escolhas culturais, etc., a sociologia pode se candidatar a estudar a natureza da construtividade ao atribuir-lhe caráter *social*. Com isso, a dimensão cognitiva da atividade científica deixa de ficar de fora da investigação sociológica.

ALTERNATIVAS À AUTO-REFERENCIALIDADE DO PROGRAMA FORTE E À PRETENSÃO A UMA CIÊNCIA DA CIÊNCIA

O Programa Forte está indiretamente sujeito às críticas recebidas pelas filosofias ditas pós-positivistas. Enfrenta, ademais, grandes dificuldades para legitimar-se como estudo empírico a salvo de armadilhas como a da auto-referencialidade. Comparando-se o Programa Fraco com o Forte, pode-se constatar que suas principais teses reverberam as vozes do debate epistemológico. Seus projetos explicativos e sua força argumentativa mostram-se dependentes das qualidades e dos defeitos das visões ortodoxas e heterodoxas de ciência.

Como a sociologia não tem conseguido dar um encaminhamento consensual à problemática de sua cientificidade, seria irrealista esperar que os diversos tipos de enfoque que tem proposto sobre a ciência, nas últimas décadas, não fossem caudatários das linhas epistemológicas em choque. Nesse sentido, a sociologia da ciência sempre terá que superar entraves para se legitimar como *ciência da ciência*. Daí esposarmos o ponto de vista de que a abrangência do enfoque sociológico sobre a ciência é função do tipo de ótica epistemológica que adota. Quando opta por fazer estudos que se confinam aos fatos relativos à dimensão institucional ou quando empreende um tipo de investigação que ambiciona também cobrir as atividades cognitivas da ciência, a sociologia da ciência sempre se mostra caudatária de uma epistemologia.

Reiteramos, por essa razão, a tese de que as várias formas de abordagem que a sociologia tem desenvolvido sobre a ciência são menos dependentes da evolução do conhecimento sociológico que do embate entre correntes epistemológicas que se distinguem, no essencial, pelo posicionamento favorável ou contrário às posições-padrão. Sem o advento da filosofia da ciência autoproclamada pós-positivista, a sociologia não teria tido argumentos epistemológicos que a levassem a ousar buscar causas e fatores para todo o tipo de resultado intelectual, inclusive para aquele considerado verdadeiro nas ciências naturais:

Certo e errado, verdadeiro ou falso, racional ou irracional. Depois invocam causas para explicar o lado negativo da divisão. Causas explicam o erro, a limitação e o desvio. O lado positivo da divisão avaliatória é bem diferente (...) Aqui não há necessidade de invocar causas (Bloor, 1976, p. 6).

O Programa Forte não foi bem-sucedido na especificação de mecanismos causais ou funcionais; menos ainda de leis, para fundamentar as teses que defende. No fundo, como observou Laudan (1984, p. 42), trata-se de um manifesto metassociológico que se limita a elencar as características gerais que uma adequada sociologia do conhecimento deve ostentar. Seus corifeus avançam apenas teses gerais, programáticas, contra o que denunciam como o monopólio que a filosofia da ciência tem procurado manter sobre o estudo cognitivo do conhecimento. Como são de opinião que os estudos da psicologia e da sociologia não devem ser confinados aos ornamentos não-cognitivos do trabalho científico, defendem modelos de explicação generalistas a pretexto de assim abarcarem a totalidade do empreendimento científico. O que deixam de explicitar é que suas teses centrais dependem da suposição de que as posições-padrão são indefensáveis. Só que a simples substituição programática do justificacionismo pelo relativismo não é suficiente para respaldar enfoques

ambiciosos que se propõem a explicar causalmente a forma e o conteúdo dos produtos científicos.

Voltamos a enfatizar que a sociologia tendeu a ficar adstrita ao estudo do “patológico” não porque não contasse com instrumental de pesquisa capaz de levá-la a ampliar o raio explicativo de suas teorias, e sim porque lhe faltavam os argumentos epistemológicos que tornassem justificáveis buscar causas sociais para a *dimensão cognitiva* da ciência. A transformação dos elementos tidos como puramente cognitivos em *atos sociais* é resultado de uma profunda mudança de atitude epistemológica. Negligenciando esse fato, as críticas do Programa Forte ao pretensão monopólio da Filosofia da Ciência sobre a cognitividade geram, em alguns casos, a falsa impressão de que não precisam se escorar em pilares epistemológicos específicos (cf. Yearly, 1982). A verdade é que sem a retórica epistemológica pós-positivista, diminuto seria o espaço para os enfoques que encaram os aspectos cognitivos como resultando de processos de construção social.

A preocupação central de Bloor (1976) é com a explicação da crença científica, da crença em teorias e entidades teóricas que povoam os universos conceituais dos cientistas naturais. Por que os cientistas adotam determinadas crenças teóricas? Esta é evidentemente uma das questões clássicas da epistemologia. Só que para Bloor (1981) o filósofo dá um passo errado quando, antes de tentar *explicar* uma crença, devota-se a determinar seu estatuto de verdade e racionalidade. No seu entender, explicações devem ser desenvolvidas tanto para as crenças verdadeiras quanto para as falsas, para as racionais e as irracionais. Sua tese fundamental sustenta que todas as crenças são causadas. Trata-se, no entanto, de uma espécie de truísmo epistemológico, já que poucos afirmariam que a crença racional, à diferença do mero palpite, não tem causas. O que cabe discutir é se as construções intelectuais que mostram preocupação com a adequada justificação do que sustentam podem ser colocadas no mesmo plano dos outros tipos de crença que não se esforçam em satisfazer a requisitos lógico-empíricos. E se cabe explicá-las pela ação de causas sociais sem dar-lhes qualquer autonomia.

Parece que o monopólio que a sociologia afirma que a epistemologia tem procurado manter sobre a dimensão cognitiva da ciência se transforma no monopólio da sociologia sobre as causas das crenças científicas. Afora isso, pode-se negar que a verdade ou falsidade das crenças seja *explicável* pela identificação de causas sociais sem se desposar a tese de que crenças verdadeiras ou racionais não sejam causadas:

Caracterizar uma crença como irracional é caracterizar os procedimentos e atitudes intelectuais dos que a abraçam. Equivale a dizer – pelo menos

no caso extremo – que o crente é impermeável ao argumento racional. Mas dizer isso corresponde precisamente a dizer que a crença é sustentada como resultado de eventos ou estados de coisas antecedentes que se mostram completamente independentes de qualquer processo relevante de deliberação apropriada (...) A explicação de uma crença racional termina com uma explicação das normas e procedimentos intelectuais apropriados; já a explicação de uma crença irracional deve se dar com base em generalizações causais que conectam condições antecedentes especificadas – em termos de estruturas sociais ou estados psicológicos ou ambos – com a gênese das crenças (MacIntyre, 1983, p. 247).

O ataque aos modelos clássicos de justificação criou condições propícias ao surgimento da proposta de se substituir a epistemologia, detratada como monopolista, por uma teoria da ação social. A pretexto de superar o intelectualismo da tradição epistemológica, adota-se um causalismo sociologista cujas teorizações se mostram passíveis de ter a cientificidade questionada, dado o controverso poder explicativo que encerram. É preciso ir além da generalidade que apregoa que não apenas os desvios da racionalidade, detectáveis na história da ciência, requerem algum tipo de explicação causal voltada para a identificação da ação de fatores sociais externos, mas também a “verdadeira” ciência e o método “racional”. Falhas ou não, as regulamentações metodológicas têm a vantagem de especificar de antemão o modelo de racionalidade com o qual operam. A teoria da ação social, na qual precisa se apoiar a *tese forte*, tem, entre outras, a obrigação de indicar a que modelo de cientificidade recorre para elaborar a explicação com a qual pretende também elucidar a natureza das condutas intelectuais que caracterizam a ciência.

Abrir mão de distinguir uma explicação voltada para a identificação das *razões* – suficientemente boas para a adoção de uma crença – de uma explicação das causas psicológicas, fisiológicas ou sociológicas que dão origem à crença é fazer se desvanecer, de forma artificial, a problemática epistemológica. A tese forte professa a opinião de que a crença verdadeira e a racionalidade são tão *explananda* da sociologia do conhecimento quanto o erro e o que se considera irracional. Insistimos em que é com base em argumentos epistemológicos que a sociologia do conhecimento rejeita a tese de que o uso correto da razão, o que dá origem à crença verdadeira justificada, legitima-se por si mesmo tornando prescindível qualquer explicação de tipo social.

Tudo isso leva à questão relativa a se há ou não fundamentos extranaturais e extra-sociais para a racionalidade e a verdade. A posição epistemologista tende a perfilhar o ponto de vista de que dispomos de critérios epistêmicos com base nos quais fazemos avaliações absolutas dos sistemas de crenças (da

mesma cultura ou de culturas diferentes), ao passo que a sociologista mostra propensão a sustentar que são relativos os critérios que definem o que é conhecimento e que, portanto, devem ser contextualizadas as avaliações que fazemos dos sistemas de crenças.

A guinada do “conhecimento justificado pela invocação de razões” ao “conhecimento visto como crença social institucionalmente legitimada” exige a formulação de uma bem-fundamentada teoria da ação social. Sem ela, pouco se faz e se esclarece. Padece de reducionismo a idéia de que uma crença, independentemente de ser verdadeira ou racional, falsa ou irracional, deve ser entendida pela identificação das causas sociais que levaram à sua produção. O abandono da visão de que as crenças verdadeiras e racionais demandam um tipo de explicação, as falsas e irracionais, outro, está associado ao pressuposto de que toda credibilidade intelectual é determinada por fatores contextuais. Com isso, deixa-se de pressupor que são transcontextuais as razões e circunstanciais os fatores que nos impelem a perfilhar crenças e visões de mundo. Voltar a atenção para a problemática do consenso (cognitivo) que se forma em torno de teorias e métodos não permite grandes avanços. Se a questão-chave é o consenso, o desafio vai ser distinguir o consenso cognitivo do político.

Quando se supõe que critérios universais de verdade e racionalidade não existem, a teoria do conhecimento acaba, a prevalecer a tese forte, por se transformar numa teoria da construção social da realidade. Só que a metamorfose do cognitivo para o social requer a elaboração de explicações embasadas passíveis de adequada fundamentação epistêmica. Mas supondo-se a existência de determinação social, como se daria a escolha das técnicas de pesquisa que podem levar à confecção de teorias com efetivo poder explicativo? E como se processaria a aferição dos (de)méritos das diferentes teorias propostas?

Suponhamos, para tomar um exemplo extremo, que fôssemos convidados a acreditar que nossos raciocínios lógicos, matemáticos e empíricos constituem a manifestação de hábitos de pensamento historicamente contingentes e culturalmente localizados e que não têm maior validade para além disso. De um lado, isso aparenta ser um pensamento a respeito de como as coisas realmente são e, de outro, nega que sejamos capazes de tais pensamentos. Qualquer reivindicação radical e universal desse tipo precisaria estar apoiada num argumento poderoso, mas a própria reivindicação parece privar-nos da capacidade para esse tipo de argumento (Nagel, 1998, p. 22-23).

Se razões não são suficientes para explicar como a ciência produz suas explicações, a identificação de fatores vai ter de ser feita por meio de

argumentações sustentadas em razões. Se boas razões não forem aduzidas, pode-se rejeitar o que é proposto sem também apresentar boas razões. Por isso, observa Nagel (1998, p. 30), “não é possível criticar algo mais fundamental munido do menos fundamental. A lógica não pode ser desalojada pela antropologia. A aritmética não pode ser desalojada pela sociologia”. E arremata (p. 31): “desafios à objetividade da ciência só podem ser propostos por um raciocínio científico mais avançado”.

As profundas diferenças metodológicas subsistentes entre as várias vertentes sociológicas, cada qual propondo um tipo diferente de explicação – estruturalista, funcionalista, compreensiva –, mostram o quanto é inócuo postular genéricas causalidades quando se pretende identificar a que tipo de fator obedece a produção das crenças científicas. O fato é que as generalizações sociologistas, a pretexto de se desvencilharem do mito da racionalidade autárquica, podem revelar-se incapazes de dar conta da ciência até como fenômeno empírico. Se, como afirma Bloor (1998), “a sociologia da ciência pretende elaborar uma explicação naturalista de como o conhecimento é gerado nas comunidades científicas”, é inevitável que se veja obrigada a enfrentar a questão da cientificidade das explicações que forja. Do contrário, não conseguirá se legitimar como ciência empírica.

Por isso é fundamental indagar se a teoria sociológica que vê a ciência como uma construção social é também uma construção social. Como construção de segunda ordem, explica-se pelos mesmos fatores sociais, e pelo mesmo tipo de atuação desses fatores, ou por outros? Como uma construção se relaciona com a outra e como uma pode avaliar o que a outra diz sobre ela? Como a ciência pode ser reconstruída com base em várias vertentes do pensamento sociológico, como arbitrar suas diferenças? Como identificar a que melhor apreende a ciência como fato social? Estudar sociologicamente a ciência não evita o enfrentamento dos problemas epistemológicos que a sociologia, como projeto de conhecimento, tem historicamente se visto obrigada a encarar.

Se todas as crenças devem ser explicadas do mesmo modo, independentemente de como são avaliadas ou validadas, então é irrelevante se são conhecimento ou se enunciam mera opinião. Nenhuma serventia tem a verdade, a racionalidade ou o sucesso de uma crença quando se pretende dar uma explicação naturalista – de tipo sociológico – de como o agente veio a sustentá-la. O que não se leva em conta é o fato de que invocar *razões* para explicar as crenças que se é induzido a adotar não é menos científico, menos causal e menos empírico que postular a existência de outros mecanismos para explicar as crenças:

Sempre que a estrutura social é de um certo tipo, crenças de um certo tipo serão geradas, independentemente de terem ou não suporte racional. Nos casos em que esse tipo de generalização se sustenta, a crença em questão será claramente gerada se as condições antecedentes suficientes forem satisfeitas à parte o estado dos processos de argumentação e deliberação apropriados à formação racional de tal crença. A forma de explicação apropriada às crenças racionais não parece ser a mesma que a forma de explicação adequada às crenças irracionais” (MacIntyre, 1983, p. 246).

A desistência de seguir diferentes tipos de roteiro causal para crenças racionais e irracionais faz com que os estudos sociológicos que apresentam a ciência como construção social considerem desnecessários os estudos epistemológicos. Insinua-se de modo infundado que deixar de ver a ciência como auto-justificável acarreta concebê-la como produção social. Com isso, pode-se, *in extremis*, chegar à conclusão de que as razões lógicas e as evidências empíricas têm tanta credibilidade quanto o mais especioso malabarismo retórico. Se a cognitividade se explica, no essencial, pelos modos com que os mecanismos institucionais moldam a conduta na pesquisa, disso se segue que a sociologia e a psicologia social é que têm condições de proporcionar a efetiva explicação da ciência. As reconstruções da racionalidade científica feitas pela epistemologia passam a ser desqualificadas como idealizações filosóficas como se uma delas não estivesse sendo tacitamente abraçada pela sociologia. Para dar plausibilidade à tese de que as *razões* não determinam a aceitação ou rejeição das teorias científicas é preciso recorrer a *razões*. Só que as *razões* apresentadas têm se mostrado pouco convincentes. Em parte como decorrência do desprestígio das *razões* em geral (cf. Nola, 1989 e Slezak, 1992).

À GUIA DE CONCLUSÃO: PODE O OBJETO DE ESTUDO SER DEFINIDO INDEPENDENTEMENTE DA METODOLOGIA?

A excessiva ênfase aos fatores sociais deixa a impressão de que se tende a negligenciar a influência que a ciência tem sobre a sociedade. Mesmo os que encaram a ciência como socialmente determinada não podem deixar de reconhecer que ela produz um enorme impacto sobre a vida social, sobre suas formas de organização e reprodução. E, sendo assim, o que alguns consideram que é socialmente determinado – a ciência – desponta como determinando o que é socialmente determinante. Isso significa que o *social* também pode ser causado pela ciência. A ciência moderna não é só um conjunto de práticas intelectuais devotadas à explicação da realidade social ou natural. É também

geradora de fatos. Como os fatos que a geram podem ser afetados pelos fatos que gera, detecta-se uma complexa rede de influências cruzadas.

Para se legitimar como um genuíno enfoque *sobre* a ciência, a sociologia precisa contar com uma sólida concepção de cientificidade. Mesmo porque é a visão de ciência que abraçar que definirá o tipo de pretensão explicativa que poderá ter sobre a ciência. Por essa razão, o discurso sociológico sobre a ciência corre sempre o risco de se enredar em auto-referencialidade. O sociólogo da ciência tem de definir ciência tanto como objeto de sua pesquisa quanto como o conjunto de métodos e procedimentos que emprega para realizar seu estudo.

Um fato que muito contribuiu para que a sociologia viesse a desenvolver enfoques mais abrangentes sobre a ciência é o fosso que existe entre as versões idealizadas de método científico – logicamente impecáveis, mas distantes da ciência real – e as práticas que caracterizam o trabalho rotineiro dos cientistas. Como a Lógica da Pesquisa costuma ter a pretensão de definir o que a ciência deveria ser, a sociologia se apresenta como voltada para a compreensão da ciência como ela *de fato* é – como um fato social. O problema é que se há esse fosso, o sociólogo não tem como criticá-lo. Mesmo porque usa, para fazer sua investigação, uma metodologia construída e não os procedimentos que depois encontra em uso nas comunidades científicas que estuda. E se o sociólogo não utiliza a “metodologia ideal” para fazer sua pesquisa, qual a que emprega? Não se pode alegar que não emprega nenhuma. E nem que empregará a que encontrar em uso durante sua investigação do *objeto* ciência. Por isso, dirigir-se-á a seu objeto com uma concepção de ciência. O que fará a diferença é se tal concepção é resultado da ciência tal qual é praticada ou de como deveria sê-lo. Assumindo uma postura puramente descritiva, não teria como criticar os procedimentos da ciência real, ainda que estes se mostrassem ineficientes ou defeituosos, ainda que vislumbrasse caminhos metodológicos superiores aos seguidos.

Deixar de estabelecer como a ciência deveria ser para simplesmente relatar o que ela é não supera a polarização entre epistemologia e sociologia. Até porque o “*ser*” da ciência pode ser visto como puramente cognitivo, como epifenômeno da vida social ou como uma mistura das duas coisas. Portanto, o decisivo é definir o que se entende por justificação. Identificar o que os cientistas consideram crenças e práticas válidas não resolve o problema. Mesmo porque a ciência poderia ser feita de maneiras diferentes das que vêm sendo adotadas. Se a ciência passa a ser vista como produtora de crenças nas quais as postulações de verdade para as sentenças são regidas por normas que precisam ser entendidas como máximas comportamentais adotadas por comunidades de pessoas que se caracterizam como cientistas, então a ciência nada tem, em termos de racionalidade, de “transcendente” e pode ser explicada como um fenômeno

social. Para que não haja diferença entre a sociologia da ciência e a sociologia de qualquer coisa é necessário que a problemática da justificação se torne secundária. A sociologia da ciência *plena*, a que defende a tese forte, ataca a filosofia da ciência em geral como se não fosse dependente de uma de suas vertentes.

Não tem o sociólogo como definir seu objeto de estudo independentemente de sua metodologia. As tentativas que faz com o fito de elaborar uma explicação para as crenças que constituem a ciência moderna devem se preocupar não apenas com a questão de por que os cientistas que ele estuda acabaram por acreditar nas coisas em que acreditam, mas também com o problema de por que ele, enquanto cientista social, veio a perfilhar certas crenças no processo de levar a cabo sua pesquisa científica:

A justificação das regras que regem a investigação sociológica da ciência é seu *status* supostamente científico e isso requer que exista uma especificação preliminar da natureza da ciência. Contudo, se essa especificação das regras que regem a ciência só pode ser determinada por meio de um estudo científico dela, então como pode tal estudo vir a ser iniciado? (Gruenberg, 1978, p. 324).

Se o sociólogo aceita os procedimentos tidos como científicos, daqueles cuja atividade investiga, não terá como assumir atitude crítica em relação a seu objeto de estudo. E se adota postura crítica, cabe saber se o que proclama sobre o que estuda se aplica a si mesmo ou se a ciência que pratica é de outra natureza, imune à crítica que move a seu objeto. Mas, sendo imune à crítica que aplica ao que investiga, mostrar-se-á protegida contra outros tipos de crítica forjados a partir de outros enfoques? A problemática da auto-referencialidade merece atenção especial quando está em questão o tipo de contribuição que a sociologia da ciência pode dar à elucidação da racionalidade científica: o problema da reflexividade se manifesta quando o empreendimento científico social aceita o programa científico natural impossibilitando o cientista social de avaliar ou criticar a atividade científica ao mesmo tempo em que se engaja em seu estudo.

Se a sociologia aceita os fundamentos epistemológicos, ou o que considera serem seus fundamentos, da ciência que estuda como os que regem sua própria atividade, não tem como assumir uma atitude crítica diante da ciência. E se aponta vínculos com a estrutura social, com as práticas sociais, não tem como atacá-los, caso tenham algo de espúrio, sem de alguma forma se incluir como sujeita – ou pelo menos como passível de também estar sujeita – a esse tipo de enredo. Afinal, o que a sociologia da ciência toma como ciência?

E o que toma inclui a si mesma ou é diferente dela? Como justificar seu enfoque de uma forma que torne possível avaliar criticamente a si mesma e à ciência?

A visão de que sociologia é uma ciência de generalização como qualquer ciência natural é diferente da que atribui peculiaridades ontológicas a seus objetos e metodológicas às suas técnicas de pesquisa. No primeiro caso, o que vale, em termos metodológicos, para o objeto de estudo se aplica também à abordagem proposta pelo estudo. No segundo, o enfoque baseado em metodologia especial pode iluminar nas ciências estudadas aspectos de sua racionalidade que passariam despercebidos caso fossem utilizadas as técnicas de pesquisa que essas ciências empregam em suas práticas. A principal dificuldade reside na escolha da metodologia especial a ser utilizada. As visões, além de outras possíveis, inspiradas em Marx, Weber e Dürkheim levam a reconstruções muito diferentes da racionalidade científica.

Se o sociólogo emprega a mesma metodologia das ciências naturais, recorre à racionalidade das ciências que estuda para entendê-las como fato social e não como racionalidade auto-subsistente. É como se, para dizer o que são, procurasse utilizar as técnicas que emprega para ser o que são. Ocorre, porém, que as ciências estudadas precisam ser abordadas por métodos diferentes dos que estas empregam para que possam ser elucidadas e criticadas. A ciência, enquanto objeto de estudo, é caso típico de domínio constituído por fatos pré-interpretados. O estudioso não tem como se dirigir à ciência sem ter uma visão sobre ela, sem procurar identificar a concepção que seus praticantes têm dela e de suas atuações *qua* pesquisadores. Se estruturas e processos sociais não forem hipostasiados, a ciência será estudada como o conjunto de razões que os pesquisadores podem invocar para as ações que realizam e para os procedimentos que adotam. O fundamental é tornar o comportamento dos cientistas compreensível, identificando as crenças e valores que organizam suas práticas. O sistema de crenças da comunidade estudada é decisivo, já que permite determinar a razoabilidade do agir. Existe sempre a possibilidade de o cientista social entabular diálogo com o que estuda (a comunidade dos cientistas). Mas, para explicar um conjunto de crenças e ações científicas, o sociólogo pode se ver obrigado a ir além das próprias compreensões dos agentes. Até porque pode se enganar ou se revelar parcial. Estes são os principais desafios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBER, B. *La Ciencia y el orden social*. (Trad. de Vicente Castro.) Barcelona: Ediciones Ariel (1962).

- BARNES, B. *T. S. Kuhn and Social Science*. Londres : Macmillan(1982).
- BARNES, B. & EDGE, D. (orgs.) *Science in Context. Readings in the Sociology of Knowledge*. The Open University Press (1982).
- BARNES, B. *Scientific Knowledge and Sociological Theory*. Londres. Routledge and Kegan Paul (1974).
- _____. *Interests and the Growth of Knowledge*. Londres. Routledge and Kegan Paul (1977).
- _____. Sociological Theories of Scientific Knowledge. In: Olby, Cantor, Christie & Hodge (orgs.) *Companion to the History of Modern Science*. Londres. Routledge and Kegan Paul (1990).
- BEM-DAVID, J. Introdução. In: *Sociologia da Ciência*. (Trad. de Newton Gonçalves.) Rio de Janeiro. Editora da Fundação Getulio Vargas (1975).
- BLOOR, D. *Knowledge and Social Imagery*. Londres. Routledge and Kegan Paul (1976).
- _____. The Strenght of the Strong Programme. In: *Philosophy of the Social Sciences*. XI; 2 (1981).
- _____. Sociology of Knowledge. In: *Routledge Encyclopedia of Philosophy*. Versão 1.0. Londres (1998).
- BROWN, J. R. *Scientific Rationality: The Sociological Turn*. Amsterdã. Dordrecht: Reidel (1984).
- BUNGE, M. A Critical Examination of the New Sociology of Science. Part 1. In: *Philosophy of the Social Sciences*. Vol. 21. Nº. 4 (1991).
- _____. A Critical Examination of the New Sociology of Science. Part 2. In: *Philosophy of the Social Sciences*. Vol. 22. Nº. 1 (1992).
- CARNAP, R. *The Logical Syntax of Language*. (Trad. de Amethe Smeaton.) Londres. Routledge and Kegan Paul (1949).
- CHALMERS, A. *A Fabricação da Ciência*. (Trad. de Beatriz Sidou.) São Paulo. Editora Unesp (1994).
- COLLINS, H. M. Stages in the Empirical Programme of Relativism. In: *Social Studies of Science*, 11 (1981).
- _____. The Sociology of Scientific Knowledge: Studies of Contemporary Science. In: *Annual Review of Sociology*, 9 (1983).
- COLLINS, H. & Trevor, P. *Frames of Meaning: The Social Construction of Extraordinary Science*. Londres. Routledge and Kegan Paul (1982).
- DE GRÉ, G. *Science as a Social Institution*. Nova York. Random House (1955).
- FEYERABEND, P. Realism and the Historicity of Knowledge. In: Shea, W. & Spadafora, A. (orgs.) *Creativity in the Arts and Science*. Canton. Science History Publications (1990).
- GELLNER, E. *Legitimation of Belief*. Londres. Cambridge University Press (1974).
- GILBERT, G. N. & Mulkay, M. J. *Opening Pandora's Box. A Sociological Analysis of Scientific Discourse*. Cambridge University Press (1984).
- GRUENBERG, B. The Problem of Reflexivity in the Sociology of Science. In: *Philosophy of the Social Sciences*, 4 (1978).
- HESSE, M. *The Structure of Scientific Inference*. Londres. Macmillan (1974).

- _____. *Revolutions and Reconstructions in the Philosophy of Science*. Indiana University Press (1980).
- HOLLIS, M. and Lukes, S. *Rationality and Relativism*. Oxford. Blackwell (1982).
- LACEY, H. *Valores e Atividade Científica*. São Paulo. Discurso Editorial (1998).
- LAKATOS, I. & Musgrave, A. (orgs.) *Criticism and the Growth of Science*. Cambridge : Cambridge University Press (1977).
- LAUDAN, L. *Progress and its Problems. Towards a Theory of Scientific Growth*. Londres. Routledge and Kegan Paul (1977).
- _____. The Pseudo-science of Science. In: Brown, J. R. (org.) *Scientific Rationality: The Sociological Turn*. Amsterdã. Dordrecht: Reidel (1984).
- LATOUR, B. *Science in Action: How To Follow Scientists and Engineers Through Society*. Cambridge. Harvard University Press (1987).
- LATOUR, B. & Woolgar, S. *Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts*. Londres. Sage Publications (1979).
- MacINTYRE, A. *Against the Self-images of the Age. Essays on Ideology and Philosophy*. Londres. Duckworth.
- MANHEIN, K. *Ideologia e Utopia*. (Trad. de Sergio Santeiro.) Rio de Janeiro. Zahar Editores (1976).
- MERTON, M. *Teoria e Struttura Sociale*. (Trad. De Carlo Marletti.) Bolonha. Il Mulino (1971).
- MERTON, R. Paradigm for the Sociology of Knowledge. In: Merton, R. *The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations*. The University of Chicago Press (1973).
- MILLS, W. C. Consequenze metodologiquie della Sociologia della Conoscenza”. In: *Sociologia e Conoscenza*. (Trad. de Alessandro Barghini.) Milão. Bompiani (1971).
- MULKAY, M. *Science and the Sociology of Knowledge. Controversies in Sociology*. Londres. Allen and Unwin (1979).
- MULKAY, M. (org.) *Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science*. Londres. Sage (1983).
- _____. *Sociology of Science. A Sociological Pilgrimage*. Open University Press (1991).
- NAGEL, T. *A Última Palavra*. (Trad. de Carlos Felipe Moisés.) São Paulo. Unesp (1998).
- NEWTON-Smith, N. The Role of Interests in Science. In: Griffiths, A. P. (org.) *Philosophy and Practice*. Londres. Cambridge University Press (1984).
- NOLA, R. Ordinary Human Inference as Refutation of the Strong Programme. In: *Social Studies of Science*. Vol. 22. nº. 1 (1992).
- OLIVA, A. É a Filosofia da Ciência de Comte “Positivista”? In: Évora, F. (org.) *Século XIX: O Nascimento da Ciência Contemporânea*. Campinas. Coleção CLE (1992).
- _____. À espera da ciência: Um mundo de fatos pré-interpretados. In: *Episteme*, Porto Alegre, nº 13, jul./dez. 2001 (2002).
- RAVETZ, J. *Scientific Knowledge and its Social Problems*. Nova York. Oxford University Press (1971).
- SCHELER, M. *Sociologia del Saber*. (Trad. De José Gaos.) Buenos Aires. Ediciones Siglo Veinte (1973).
- SEARLE, J. *Mente, Linguagem e Sociedade*. (Trad. de F. Rangel.) Rio de Janeiro. Rocco (2000).

- SPEIER, H. La Determinación Social de las Ideas. In: Horowitz, L. (org.) *Historia y Elementos de la Sociología del Conocimiento*. Vol. 1. (Trad. de Noemi Rosemblat.) Buenos Aires. Eudeba (1974).
- SHAPIN, S. History of Science and its Sociological Reconstructions. In: *History of Science*, 20 (1982).
- SLEZAK, P. Scientific Discovery by Computer as Empirical Refutation of the Strong Programme. In: *Social Studies of Science*. Vol. 19. Nº. 4 (1989).
- STARK, W. *The Sociology of Knowledge*. Londres. Routledge and Kegan Paul (1958).
- STORER, W. Introduction. In: Merton, R. *The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations*. The University of Chicago Press (1973).
- STOVE, D. *Popper y después*. (Trad. de Carmen Trevijano.) Madrid. Editorial Tecnos (1995).
- TIBBETTS, P. The Sociology of Scientific Knowledge: The Constructivist Thesis and Relativism. In: *Philosophy of the Social Sciences*, 16 (1986).
- TURNBULL, D. Relativism, Reflexivity and the Sociology of Scientific Knowledge. In: *Metascience*. Nº. 1-2, (1984).
- WILLIAMS, L. Normal Science, Scientific Revolutions and the History of Science. In: Lakatos, I. & Musgrave, A. (orgs.) *Criticism and the Growth of Science*. Cambridge University Press (1977).
- YEARLY, S. The Relationship Between Epistemological and Sociological Cognitive Interests: Some Ambiguities Underlying the Use of Interest Theory in the Study of Scientific Knowledge. In: *Studies in the History and Philosophy of Science*, 13 (1982).
- ZNANIECK, F. *Papel Social del Intelectual*. (Trad. de Ernestina de Champourcin.) Mexico. Fondo de Cultura Económica (1944).

